

Un siècle de migrations à Montagne Lavoûte (1915-2015) : dynamiques historiques et sociologiques d'une section communale en mutation

Mots clés : Migration, diaspora, mutations sociales, Montagne Lavoûte (Jacmel-Haiti) @2025

RÉSUMÉ

Cette étude propose une analyse approfondie d'un siècle de migrations dans la section communale de Montagne Lavoûte (1915–2015), en identifiant quatre phases migratoires majeures. Elle examine d'abord la trajectoire historique, sociologique et administrative de la section, afin de situer les migrations dans leur contexte structurel et institutionnel.

L'étude analyse ensuite les dynamiques des travailleurs saisonniers, les mouvements de la diaspora lavoutoise et les déséquilibres socioéconomiques générés par ces flux migratoires. Enfin, elle met en évidence l'impact de ces migrations sur la structuration sociale et le développement local, en soulignant les transformations des rapports sociaux et des pratiques économiques au sein de la communauté.

Dieusibon PIERRE-MÉRITÉ
Sociologue, Master 2 en
Anthropologie et Écologie

TABLE DES MATIERES

1	Résumé.....	2
2	Trajectoire historique, sociologique et configuration administrative de la section communale de Montagne Lavoûte	2
3	Dynamiques migratoires et transformations sociales à Montagne Lavoûte : regard sociologique sur un siècle de migration (1915-2015).....	8
4	Les quatre grandes vagues migration internationale à Montagne Lavoûte.....	13
4.1	Première vague de migration des travailleurs agricoles saisonniers de Montagne Lavoûte (1915-1930)	15
4.2	La deuxième vague migratoire à Montagne Lavoûte s'étend autour de 1952 à 1986.	19
4.2.1	Dynamiques de retour des travailleurs saisonniers à Montagne Lavoûte : fierté, souffrance et recomposition communautaire	25
4.3	La troisième vague de migration à Montagne Lavoûte (1986–2009)	34
4.4	La quatrième vague migratoire, survenue entre 2010 et 2015.....	37
4.4.1	La diaspora lavoutoise en mouvement : entre logiques de survie, entraide familiale et impulsion du développement local.....	39
4.4.2	Migration et déséquilibres communautaires : étude des impacts négatifs sur les dynamiques sociales et économiques à Montagne Lavoûte	44
5	Conclusion.....	51
	Bibliographie.	54

Un siècle de migrations à Montagne Lavoûte (1915-2015) : dynamiques historiques et sociologiques d'une section communale en mutation

@Jacmel-Haiti

Par : Dieusibon **PIERRE-MÉRITÉ**

Sociologue, Master 2 en Anthropologie et écologie

Originaire de Montagne Lavoûte

Membre fondateur ¹AMAEL

1 Résumé.

Cette étude propose une analyse approfondie d'un siècle de migrations dans la section communale de Montagne Lavoûte (1915–2015), en identifiant quatre phases migratoires majeures. Elle examine d'abord la trajectoire historique, sociologique et administrative de la section, afin de situer les migrations dans leur contexte structurel et institutionnel. L'étude analyse ensuite les dynamiques des travailleurs saisonniers, les mouvements de la diaspora lavoutoise et les déséquilibres socioéconomiques générés par ces flux migratoires. Enfin, elle met en évidence l'impact de ces migrations sur la structuration sociale et le développement local, en soulignant les transformations des rapports sociaux et des pratiques économiques au sein de la communauté.

Mots-clés : migration, diaspora, dynamique sociale, Montagne Lavoûte, mutation sociale

2 Trajectoire historique, sociologique et configuration administrative de la section communale de Montagne Lavoûte

La section communale de Montagne Lavoûte, située dans le département du Sud-Est d'Haïti, est la sixième section de la commune de Jacmel. Elle est délimitée au nord par la septième section communale de Grande-Rivière de Jacmel, au sud par la ville de Jacmel, à l'est par le quartier de Marbial et à l'ouest par la section communale de Bas-Coq-Chante. Elle s'étend sur une superficie de 46,78 km² et comptait, en 2015, une population totale estimée à 41 804 habitants, selon l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI, 2015). Parmi eux, 20 801 résidaient en zone urbaine, notamment dans les habitations de Pasquette, Sainte-Hélène et Monchil, tandis que 21 003 vivaient en zone rurale, répartis dans vingt grandes habitations, dont Bel-Air, Arreguy, Brulé, Platon, Bossa, Grandon, Grande Plaine, Mathurin, Pierre-Louis, Boyer, Saint-Ange, Casse-Coronel et Néron, entre autres.

¹ **Association des Anciens élève de l'Ecole Nationale de Montagne Lavoûte**

Historiquement, Montagne Lavoûte faisait partie de la section rurale de Grande-Rivière de Jacmel. En 1875, sous la présidence de Michel Domingue ²(1874–1876), elle se détacha de Grande-Rivière pour devenir la 8^e section rurale de Jacmel (Rouzier, 1892). Selon Rouzier, en 1840, les deux sections rurales (Grande Rivières et Montagne Lavoûte), comptaient 452 habitations bien cultivées. Parmi celles-ci, l’habitation Boyer se distinguait par sa mise en valeur agricole exemplaire, notamment dans la production de café, de cacao et d'autres denrées agricoles. Le nom de Montagne Lavoûte est directement lié à sa topographie caractéristique, composée de hauteurs escarpées et de petits plateaux, favorables à l’implantation d’activités agricoles adaptées aux conditions locales.

L’histoire de la population de Montagne Lavoûte demeure largement méconnue, en raison de l'absence de documents historiques précis. Toutefois, vers la fin du XIX^e siècle, on retrouve, dans différents numéros du *Moniteur*, journal officiel du gouvernement, notamment ceux du 4 mai 1872 (*Moniteur* n° 18), du 14 juin 1888 (*Moniteur* n° 24), du 7 février 1912 (*Moniteur* n° 11), et du 31 août 1936 (*Moniteur* n° 74), des inventaires de biens du domaine de l’État situés dans certaines habitations telles que Boyer, Biscaillon, Néron, Foucauld, etc., dépendant de la section communale de Montagne Lavoûte. Ces inventaires des biens fonciers de l’Etat illustrent l’importance économique de la zone en matière de production agricole, ils montrent également l’intégration de cette section dans les processus administratifs et fiscaux de l’époque de la commune de Jacmel.

Un arrêté pris par le président Sténio Vincent ³(1930–1941), publié dans *Le Moniteur* du 28 mars 1932 (n° 24), indiquait que Montagne Lavoûte était placée sous la juridiction de l’officier de l’Etat civil de la Section Nord de la ville de Jacmel. Jusqu’au début des années 2000, les habitants de Montagne Lavoûte devaient se rendre à Jacmel pour enregistrer les naissances et obtenir les actes de naissance des nouveau-nés originaires de cette section. Cette disposition administrative illustre l’organisation de l’État haïtien à cette époque, caractérisée par une volonté de centraliser les pouvoirs locaux et de réorganiser les juridictions dans une perspective de meilleure gestion du territoire national, notamment en milieu rural. Elle témoigne également de la volonté de l’État de maintenir la section communale de Montagne Lavoûte sous la dépendance administrative de la ville de Jacmel.

² <https://ambassadehaiti-france.org/wp-content/uploads/2021/06/11.-Michel-Domingue-1874-1876.pdf>

³ <https://ambassadehaiti-france.org/wp-content/uploads/2021/07/25.-Ste%CC%81nio-Vincent-1930-1941.pdf>

Au-delà des données administratives, des visites d'exploration sur le terrain ont révélé des éléments historiques importants concernant l'occupation ancienne de certaines habitations. Par exemple, un tombeau datant de 1841 a été découvert sur l'habitation Mathurin, où repose un habitant décédé à l'âge de 46 ans. Cette découverte témoigne de l'occupation de la zone, possiblement antérieure à l'indépendance d'Haïti en 1804. Durant la période coloniale ⁴(1697–1804), la plaine de Léogâne, dont la partie montagneuse jouxte la section rurale de Grande-Rivière, était dominée par des plantations sucrières reposant sur le travail forcé des esclaves importés d'Afrique. Bon nombre d'entre eux fuyaient ces plantations pour se réfugier dans les montagnes, de fonds d'oies limitrophes à Grande-Rivière et à Montagne Lavoûte, échappant ainsi aux sévices infligés par le système esclavagiste.

Selon (Jean Fouchard, 1972), « le mobile majeur du marron est son besoin de liberté engendré par la prise de conscience de sa condition cruelle et humiliante. Le marronnage est la première forme de rébellion ouverte contre l'esclavage avant les insurrections de 1791. » Ce phénomène de fuite et d'implantation dans les montagnes illustre les stratégies de résistance adoptées par les esclaves, qui ont contribué à façonner l'histoire de ces régions reculées. Les historiens (T.Madiou,1847) et (B. Ardouin, 1853) soulignent que ces actes de marronnage favorisèrent l'émergence de communautés autonomes dans les montagnes, souvent difficiles d'accès. Ces groupes, installés dans des zones isolées telles que Grande-Rivière de Jacmel et Fond-Oies (limitrophe de la commune de Léogâne), pourraient constituer les ancêtres des premières populations libres de Montagne Lavoûte. Vivant principalement d'agriculture vivrière et d'élevage, ces communautés ont progressivement développé une société rurale fondée sur l'autonomie, la solidarité et une connaissance fine de leur environnement.

Avant l'adoption de la Constitution de 1987, le terme "section rurale" désignait les parties du territoire situées en dehors des centres urbains. Ces entités, dirigées par un chef de section, la seule autorité de l'Etat. Le chef de section, avait pour rôle principal de surveiller les actions susceptibles de remettre en question les intérêts des dirigeants politiques. L'organisation territoriale reposait principalement sur un modèle hérité de l'administration coloniale française, structuré autour des communes, des arrondissements et des départements, avec une forte centralisation du pouvoir.

4

<https://www.google.com/search?q=Durant+la+p%C3%A9riode+coloniale+%281697%E2%80%931804%29>

Ce modèle administratif, conçu depuis les villes, ne tenait guère compte des réalités sociales, économiques et culturelles des campagnes profondes. Dans cette logique, les paysans étaient relégués à la marge, désignés sous l'appellation de "Moun nan Mòn oubyen Moun andeyò", une expression lourde de sens qui traduisait à la fois leur isolement géographique et leur mise à l'écart des centres de pouvoir. Selon (Barthélemy, 1990), dans son ouvrage *Le Pays en Dehors* n'était pas seulement une question de distance, mais de regard : les habitants des mornes étaient perçus comme des citoyens de seconde zone, invisibles aux yeux de l'État, porteurs d'une organisation sociale et d'une vie économique que l'administration centrale méconnaissait ou ignorait volontairement.

Dans un pays historiquement centralisé comme Haïti, où le pouvoir politique, économique et symbolique s'est longtemps concentré dans les capitales départementales et surtout à Port-au-Prince, cette catégorisation s'inscrit dans une dynamique plus large de marginalisation des campagnes. La mention « PAYSANS » ne se limite pas à une simple donnée géographique ; elle renvoie à un statut social dévalorisé, perçu comme peu éduqué, peu productif et peu digne de participer pleinement à la citoyenneté nationale. À l'inverse, le qualificatif « CITADIN » devient un marqueur de respectabilité, de compétence et d'accès privilégié aux infrastructures étatiques.

Ce mécanisme engendre une fracture symbolique et matérielle entre villes et campagnes. Il légitime, parfois inconsciemment, des politiques publiques inégalitaires, une répartition injuste des ressources, et un accès différencié aux droits fondamentaux, comme l'éducation, la santé ou la justice. Il en découle des conflits sociaux prolongés, car les populations rurales, en plus d'être exclues du système, sont stigmatisées dès leur naissance, jusque dans les documents d'état civil censés garantir leur reconnaissance comme citoyens à part entière.

Ainsi, cette catégorisation administrative, bien que subtile, participe à la reproduction des inégalités structurelles, au renforcement de l'exclusion sociale et à la désarticulation du lien social national. Elle révèle aussi une faiblesse persistante dans la construction d'un État haïtien inclusif, équitable et conscient des réalités de son territoire pluriel. Comme le souligne Jean Casimir (2001), « l'État haïtien s'est construit sur une fracture entre l'élite urbaine dominante et les masses rurales dominées », fracture toujours visible dans les pratiques administratives contemporaines.

Cette situation d'abandon des populations rurales est analysée par (Moral, 1961), qui explique dans son livre *Le paysan haïtien* que les paysans haïtiens ont longtemps été considérés comme des acteurs périphériques dans la gestion du pays, confinés à une existence en dehors du "pays" politique et économique. (Moral, 1961) décrit comment, sous l'effet de l'héritage colonial, la centralisation du pouvoir a renforcé cette dynamique d'isolement, laissant les paysans sans accès direct aux services de l'État ni aux ressources nécessaires pour améliorer leur condition de vie. La faible présence de l'administration centrale dans les zones rurales a ainsi maintenu les paysans dans une situation de précarité, d'absence de développement et de représentation.

Les différentes Constitutions haïtiennes antérieures à 1946 ne faisaient pas explicitement mention des sections rurales ou communales. Selon (Thomas, 1988), dans les écrits d'époque, ces subdivisions étaient plutôt désignées comme des paroisses ou des quartiers, sans reconnaissance formelle en tant qu'entités administratives distinctes. Il souligne : « La section rurale est issue d'un découpage administratif du territoire qui ne se trouve pas dans la subdivision géographique de la colonie. Des écrits d'époque, aucune mention n'y a été faite. Ils évoquent plutôt les paroisses ou quartiers pour désigner les composantes d'une même commune » (Thomas, 1988, p. 10). Bien que le Code rural de 1826 fasse référence aux divisions rurales, il n'en donne ni définition claire ni cadre juridique structuré. (Thomas, 1988) précise : « Quant à la Constitution, elle ne commence à faire état de la section communale pour la première fois qu'en 1946, bien que, depuis 1826, le Code rural en parle sans toutefois la décrire » (p. 15).

Avec la promulgation de la Constitution de ⁵1987, la République d'Haïti a affirmé son engagement envers la décentralisation administrative et le renforcement de la gouvernance locale. Ainsi, les sections rurales ont été transformées en sections communales, marquant un changement majeur dans l'organisation du territoire haïtien (République d'Haïti, 1987, art. 63 à 67). Ce changement vise à garantir une plus grande autonomie aux collectivités locales et à renforcer leur rôle dans la gestion des affaires publiques.

Chaque section communale bénéficie désormais d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative (République d'Haïti, 1987, art. 61, 66, 67, 68). Cette autonomie leur

5

<https://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/Extraits%20de%20textes%20en%20support%20aux%20dispositions%20sur%20la%20Residence%20hospitaliere%20compressed.pdf>

permet de prendre des décisions adaptées à leurs réalités sociales, économiques et culturelles, tout en exerçant un pouvoir local plus affirmé. L'article 32 de la Constitution stipule d'ailleurs que "Tous les Haïtiens sont égaux devant la loi. Il n'y a aucune distinction entre les citoyens, en ce qui concerne les droits civils et politiques." Cette disposition garantit que chaque citoyen, qu'il soit né en milieu urbain ou rural, bénéficie des mêmes droits et protections juridiques. Ainsi, la transformation des sections rurales en sections communales et la reconnaissance de leur autonomie administrative sont des avancées significatives dans la promotion de l'égalité des citoyens haïtiens, et notamment des populations rurales, dans la gestion de leurs affaires locales.

Le Conseil d'Administration de Section Communale (CASEC) a été institué comme organe exécutif de la section communale, composé de trois membres élus pour un mandat de quatre ans (République d'Haïti, 1987, art. 66). Dans ce contexte, Montagne Lavoûte, autrefois section rurale, a été érigée en section communale, devenant ainsi la plus petite entité administrative du territoire haïtien. La reconnaissance juridique de la section communale a été consolidée par la loi du 4 avril 1996 portant sur l'organisation de la Collectivité Territoriale de Section Communale (République d'Haïti, 1996). Cette loi précise les responsabilités, les ressources financières et les mécanismes de gouvernance locale, renforçant ainsi leur autonomie administrative et leur rôle dans le développement local.

D'un point de vue sociologique, l'évolution de la section rurale vers la section communale traduit une tentative de revalorisation des espaces ruraux longtemps marginalisés dans les politiques publiques nationales. En conférant aux sections communales un statut juridique et une autonomie de gestion, la Constitution de 1987 reconnaît l'importance stratégique des espaces ruraux dans le processus de construction démocratique et de développement socio-économique d'Haïti. Elle cherche ainsi à corriger un déséquilibre historique entre les centres urbains et les périphéries rurales, en intégrant davantage les populations rurales dans les dynamiques nationales de gouvernance et de participation citoyenne. Cependant, 37 ans après l'adoption de cette constitution, les conditions de vie des paysans de Montagne Lavoûte n'ont pas profondément changé. Bien que les actes de naissance ne portent plus la distinction entre "Paysans" et "Citadins", dans la pratique, les disparités demeurent, et la situation est même parfois plus complexe à expliquer, comme l'indique un ancien membre de CASEC de Montagne Lavoûte. Ainsi, chaque année, des dizaines de jeunes sont contraints de fuir la section pour émigrer ailleurs en quête d'une vie meilleure.

Dans ce contexte de mutation constante dans l'organisation de cette section, la migration apparaît comme une réponse évidente aux défis imposés par les bouleversements socioéconomiques qu'a connus Montagne Lavoûte au cours des 100 dernières années. Pour les jeunes agriculteurs et éleveurs lavoutois, cette mobilité représente non seulement une quête de nouvelles opportunités économiques, mais aussi une tentative de s'adapter à un environnement en constante évolution. Face à la transformation des modes de production et au déclin des activités agricoles traditionnelles, beaucoup se tournent vers des horizons extérieurs, que ce soit vers les centres urbains haïtiens ou à l'international. Cette mobilité croissante s'inscrit dans un processus plus large de recherche d'autonomie, de réappropriation des trajectoires individuelles et collectives, face aux difficultés économiques locales et aux limites imposées par la réorganisation des activités traditionnelles.

La migration, loin de se réduire à un simple déplacement géographique, devient ainsi un outil de redéfinition des relations sociales et économiques. Elle modifie en profondeur les liens entre les individus, les territoires et les ressources de Montagne Lavoûte, introduisant une dynamique nouvelle dans la gestion de la communauté. Comme le souligne Gérard Barthélemy (1989), "La migration n'est pas seulement un déplacement spatial, mais une réponse aux transformations économiques et sociales qui affectent les territoires ruraux". Par conséquent, l'étude de la migration à Montagne Lavoûte constitue un cas stratégique crucial pour comprendre les dynamiques sociales et économiques actuelles de la section, tout en éclairant les enjeux de résilience et de reconstruction des liens communautaires dans un contexte de changement radical.

3 Dynamiques migratoires et transformations sociales à Montagne Lavoûte : regard sociologique sur un siècle de migration (1915-2015).

Depuis l'Antiquité, les êtres humains se déplacent à la recherche de territoires plus sûrs ou plus favorables, motivés par des facteurs politiques, économiques, religieux, climatiques ou sociaux. Ce phénomène global, complexe et multiforme se manifeste dans toutes les régions du monde. Il est façonné par des dynamiques profondément enracinées dans les inégalités structurelles, les déséquilibres régionaux et les crises sociales ou environnementales (Organisation internationale pour les migrations [OIM], 2023). La migration est définie comme le mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituel pour s'installer temporairement ou durablement dans une autre localité, à l'intérieur d'un même pays (migration interne) ou au-delà des frontières nationales (migration internationale) (OIM, 2023).

La période de cent ans (1915-2015) choisie pour cette étude couvre quatre grands vagues migratoires au sein de la section communale de Montagne Lavoûte. L'analyse de cette période à la lumière des étapes majeures de l'histoire d'Haïti révèle que ces mouvements migratoires constatés dans la section ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans la dynamique globale du pays au cours cette période. En effet, ils participent d'un processus de décapitalisation progressive de la paysannerie, tel que le souligne Gérard Barthélémy (1997), pour qui l'émigration a contribué à creuser les inégalités sociales et à fragiliser les structures rurales traditionnelles.

Le présent article sur la dynamique de la migration à Montagne Lavoûte vise à retracer les différentes phases historiques de cette mobilité, à analyser les facteurs ayant motivé les départs successifs, ainsi qu'à évaluer leurs impacts sur cette communauté. À Montagne Lavoûte, les migrations se divisent principalement en deux grandes catégories : internes et internationales (UNHCR, 2022). Bien que leurs formes diffèrent, elles répondent à des motivations similaires : la quête de meilleures conditions économiques, d'accès à l'éducation et d'opportunités sociales, touchant surtout les jeunes et les familles (IOM, 2019 ; Saint-Pierre, 2017)

Dans cette perspective, Michel Soukar (2015) met également en lumière les effets cumulatifs des crises politiques et économiques sur les mobilités internes et externes, en insistant sur le rôle de l'État dans la reproduction des déséquilibres structurels. Selon lui, l'incapacité de l'État à garantir un développement équilibré du territoire a renforcé les dynamiques d'exclusion et accentué le rôle des migrations comme stratégie de survie. Ainsi, les départs massifs de Montagne Lavoûte apparaissent à la fois comme une réponse à la marginalisation socio-économique des campagnes et comme un facteur aggravant de l'appauvrissement rural, en transformant ces zones en réservoirs de main-d'œuvre pour les pays étrangers.

De plus, Jean Fouchard (1972) rappelle que les mouvements migratoires ont historiquement été une forme de réponse à la dégradation des conditions de vie en Haïti, où la paysannerie a toujours été confrontée à des difficultés économiques majeures. Dans son ouvrage *Le Marron de la Liberté*, Fouchard souligne que ces migrations ne sont pas seulement une quête de meilleures conditions de vie, mais aussi une tentative de résistance face à un système social oppressif. Ainsi, les migrations de la population lavoutoise s'inscrivent dans un cadre plus large, celui d'un phénomène global en Haïti, où la paysannerie, en quête de survie,

est poussée à quitter ses terres et à chercher refuge ailleurs, un processus qui s'intègre dans la longue histoire de décapitalisation et de marginalisation des campagnes haïtiennes.

Bien que ce travail se concentre principalement sur la migration internationale en provenance de Montagne Lavoûte, il convient de souligner l'existence d'une forme significative de migration interne, observée dès 1912, avec l'implantation de la Haitian American Sugar Company S.A. (⁶HASCO), entreprise agro-industrielle américaine opérant en Haïti. L'ouverture de cette compagnie a entraîné une forte demande de main-d'œuvre saisonnière, attirant notamment des travailleurs agricoles les plus vulnérables venus de diverses régions, y compris de nombreuses habitations de la section communale de Montagne Lavoûte, telles que Brûlée, Saint-Ange, entre autres.

Initialement saisonnière, cette migration s'effectuait généralement durant les périodes de faible activité agricole à Montagne Lavoûte, où les travaux agricoles sont largement tributaires des saisons pluvieuses. Pour subvenir aux besoins de leur famille et combler un vide alimentaire ou économique, certains agriculteurs se rendaient dans les plaines de Léogâne et du Cul-de-Sac afin de travailler dans les plantations sucrières. Progressivement, ce phénomène migratoire a pris un caractère plus permanent pour de nombreux travailleurs. Aujourd'hui encore, soit plus d'un siècle plus tard, on retrouve des descendants de ces migrants agricoles originaires de Montagne Lavoûte s'installent dans la plaine de Léogâne notamment dans le quartier de la Colline de Léogane, dans la plaine du Cul-de-Sac, ainsi que dans la ville côtière de Saint-Marc, que certains ont rejointe quelques années plus tard. Des familles comme les Maxi, les Pierres, les Saint-Gelus entre autres, originaires du Bas et du Haut Lavoûte, y ont durablement établi leurs racines. Cette sédentarisation s'inscrit dans un processus plus large de mobilité paysanne, en lien avec la restructuration de l'économie rurale haïtienne amorcée au début du XXe siècle, notamment sous l'occupation américaine (1915–1934) (Casimir, 2001).

Les déplacements internes, notamment vers des centres urbains tels que Jacmel et Port-au-Prince, s'expliquent en grande partie par la recherche d'opportunités d'emploi ou la poursuite d'études professionnelles et universitaires. Pour certaines familles lavoutoises, cette mobilité constitue également une étape préparatoire en vue d'une migration internationale, offrant au

⁶ <https://paesaggio.over-blog.com/2016/10/la-hasco-1912-1987-histoire-d-une-entreprise-sucriere-etasunienne-en-haiti.html>

migrant l'occasion de se renforcer progressivement sur les plans économique, psychologique, logistique et social avant de quitter le pays

Toutefois, les migrations internationales impliquent des coûts nettement plus élevés, souvent inaccessibles aux familles paysannes déjà fortement vulnérables. Pour financer ces départs, ces ménages sont fréquemment contraints de vendre leurs maigres biens, petits lopins de terre, bétail, etc. et, dans les cas extrêmes, de contracter des emprunts à des taux d'intérêt exorbitants, parfois équivalents au double du montant emprunté. Ces prêts, localement appelés « **kout ponya** », nécessitent souvent de mettre en garantie le titre de propriété du lopin de terre familial, au risque de tout perdre en cas de non-remboursement. Dans les deux situations, ces mobilités relèvent d'une démarche essentiellement volontaire, mais elles constituent avant tout une réponse adaptative face aux vulnérabilités structurelles de Montagne Lavoûte. Elles traduisent à la fois une stratégie de survie et un projet de transformation sociale, profondément ancrés dans les dynamiques familiales et communautaires locales.

Généralement, la migration internationale s'effectue souvent dans des conditions à haut risque ; en cas d'échec, elle peut entraîner un appauvrissement à long terme du ménage. En revanche, lorsque le projet migratoire aboutit, le migrant s'engage généralement à rembourser les dettes contractées, à effectuer des transferts mensuels pour aider la famille à subvenir à ses besoins, ou encore à soutenir la migration d'un autre membre du foyer pour diminuer la pression sur lui. Bien souvent, le migrant accepte de vivre dans des conditions précaires dans le pays d'accueil afin de répondre le plus rapidement possible aux attentes de sa famille restée au pays. Il convient de souligner que, dans l'imaginaire des familles lavoutoises, envoyer un membre à l'étranger constitue un investissement stratégique, fondé sur l'espoir de recevoir des transferts monétaires réguliers et de voir s'améliorer de manière tangible les conditions de vie du ménage et ouvre d'autres opportunités pour les autres membres de la famille.

Selon l'OIM⁷(2024), les transferts de la diaspora haïtienne ont atteint plus de 3,8 milliards de dollars en 2023, représentant plus de 25 % du PIB national. Ces fonds jouent un rôle essentiel dans la survie économique des ménages, mais soulèvent également la nécessité de politiques structurantes pour transformer cette manne financière en levier de développement durable plutôt qu'en simple mécanisme de consommation. Ce déplacement a permis aux migrants de diversifier leurs sources de revenus et d'accéder à de meilleures conditions de vie.

⁷ <https://www.iom.int/fr/project/mobilisation-de-la-diaspora-lappui-du-developpement-dhaiti>

De plus, ils ont pu scolariser leurs enfants tout en maintenant des liens forts avec leur communauté d'origine par le biais de transferts, de retours périodiques et de projets collectifs. Ainsi, la migration lavoutoise ne peut être comprise sans tenir compte des transformations structurelles du monde rural haïtien et des politiques économiques qui ont façonné les trajectoires des familles paysannes tout au long du XXe siècle (Casimir, 2001 ; Icart, 1999).

En effet, les départs migratoires des jeunes de Montagne Lavoûte sont motivés par une combinaison de facteurs interdépendants : l'isolement géographique de la section, la pauvreté chronique, le manque d'opportunités socioéconomiques, ainsi qu'un accès très limité à l'éducation et aux services de base. Ces éléments figurent parmi les causes structurelles majeures de cette migration (Banque mondiale, 2015). Les disparités persistantes entre les zones urbaines et rurales, notamment en matière d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux infrastructures culturelles ou récréatives, contribuent également à accentuer ces mobilités, tant internes vers Port-au-Prince ou Jacmel, qu'externes vers les Antilles, la République dominicaine, les États-Unis, le Canada, ou encore certains pays d'Amérique du Sud.

Une fois installés en milieu urbain, souvent dans des conditions de grande précarité et confrontés à l'absence de perspectives durables, ces jeunes migrants, dans l'incapacité de retourner à Montagne Lavoûte, envisagent parfois de nouvelles destinations internationales, souvent incertaines, ce que beaucoup expriment par l'adage populaire « *⁸Nap pike pou pi douvan* », illustrant la quête d'un avenir meilleur malgré les incertitudes. Comme l'indique Buteau (2021), ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large de marginalisation des zones rurales haïtiennes, où les inégalités d'accès aux ressources et aux opportunités alimentent de manière continue un exode vers les centres urbains ou vers l'étranger.

Bien que Montagne Lavoûte soit souvent perçue comme un territoire d'exode, les dynamiques migratoires qui la traversent ont aussi forgé, chez ses habitants, une culture d'accueil des étrangers. À travers différentes périodes de son histoire, Montagne Lavoûte a servi de refuge : autrefois pour des esclaves en fuite, dissimulés dans certaines habitations isolées ; après le tremblement de terre de 2010 ; et plus récemment pour des familles déplacées par la violence des gangs à Léogâne ou à Port-au-Prince. Cette fonction d'accueil, bien que moins visible, vient compléter l'image d'un territoire historiquement associé aux départs. C'est

⁸ « Nous avançons plus loin »

dans cette perspective que s'éclaire l'analyse de Georges Eddy Lucien, pour qui « le territoire haïtien est avant tout un territoire d'immigration ». Il rappelle que l'espace aujourd'hui occupé par Haïti fut d'abord habité par des peuples autochtones, avant d'être successivement colonisé par des Espagnols, des Anglais et des Français. « Les premiers travailleurs de la colonie étaient des Blancs, communément appelés engagés », précise-t-il, ajoutant qu'« ils furent ensuite remplacés par des Noirs d'Afrique » (Lucien, 2019, p. 14).

Ces constats montrent que la migration, loin d'être un phénomène isolé ou conjoncturel, s'inscrit dans une dynamique historique longue, où les contraintes locales rencontrent les bouleversements nationaux et régionaux. Montagne Lavoûte apparaît ainsi comme un espace où la mobilité constitue à la fois une stratégie de survie, une réponse collective à la marginalisation et un moteur de transformation sociale. L'étude de ce phénomène ne peut donc se limiter aux déterminants immédiats ; elle doit aussi être replacée dans une perspective temporelle plus large, afin de saisir les logiques structurelles qui l'ont façonné. C'est dans cette optique que nous proposons d'examiner un siècle de mobilités lavoutoises (1915–2015) à travers quatre grandes vagues migratoires, chacune marquée par des contextes politiques, économiques et sociaux spécifiques, mais toutes révélatrices de la continuité et de la profondeur de cette culture migratoire.

4 Les quatre grandes vagues migration internationale à Montagne Lavoûte

L'histoire migratoire de Montagne Lavoûte s'enracine dans une dynamique faite de ruptures, d'espoirs et de stratégies d'adaptation aux conditions d'exclusion et de marginalisation de la classe paysanne depuis l'indépendance du pays en 1804. Au fil des décennies, les Lavoutois ont cherché à échapper aux contraintes d'une économie rurale fragile, tout en rêvant de lendemains meilleurs ailleurs, au gré des mutations politiques, économiques et sociales d'Haïti et du monde (Trouillot, 1990 ; Castor, 1978). Dans ce cheminement, les paysans sont souvent restés aux marges du pouvoir, exclus des grandes décisions nationales et livrés à eux-mêmes face aux bouleversements successifs du pays (Barthélemy, 1990).

C'est dans ce climat d'incertitude que s'ouvre le XX^e siècle, avec un Haïti déchiré par les luttes politiques et les rivalités de pouvoir violent. Entre le 12 mai 1902 et le 28 juillet 1915, la jeune République a connu près de douze présidents éphémères, renversés soit par la violence, soit par l'usure de leur autorité (Trouillot, 1990). Cette instabilité chronique alimente, dans les

campagnes, un sentiment de profond désespoir, notamment parmi les travailleurs agricoles, toujours marginalisés et laissés sans perspective de progrès. L'assassinat du président Vilbrun Guillaume Sam, le 28 juillet 1915, marque un point de non-retour, précipitant l'intervention militaire des États-Unis et l'occupation d'Haïti pour près de vingt ans (Casimir, 2001). Pour de nombreux paysans, y compris ceux de Montagne Lavoûte, l'horizon semble se refermer : partir devient alors non seulement une nécessité économique, mais aussi un acte de survie et d'espérance.

À partir des témoignages recueillis dans plusieurs habitations de Montagne Lavoûte, en particulier auprès des anciens et des descendants des travailleurs agricoles saisonniers, ainsi que de l'analyse des travaux d'auteurs spécialisés dans ce domaine, il a été possible d'identifier une période de cent ans, entre 1915 et 2015, marquée par des mouvements migratoires de grande ampleur. Cette dynamique migratoire, caractérisée par des déplacements réguliers et irréguliers et des bouleversements profonds, a transformé en profondeur la structure sociale, économique et culturelle de la section communale.

L'étude de cette périodisation offre un cadre d'analyse pertinent pour comprendre les différentes vagues migratoires ayant jalonné l'histoire sociale et économique de Montagne Lavoûte. Ces dynamiques, loin de constituer de simples épisodes de mobilité ponctuelle, traduisent des stratégies d'adaptation face aux mutations structurelles du pays, aux crises économiques récurrentes et à l'exclusion systémique de la paysannerie des processus de développement national.

Ainsi, l'analyse de ce siècle de mobilités permet de saisir comment la migration est devenue, à Montagne Lavoûte, à la fois un mécanisme de survie, un vecteur d'espoir et un levier de transformation sociale profonde. Comme le souligne Trouillot (1990), la marginalisation historique des classes rurales haïtiennes a contribué à forger des logiques de contournement du territoire national, souvent perçues comme l'une des seules voies possibles d'ascension sociale et de quête de dignité dans un contexte d'instabilité chronique.

Sur cette base, nous proposons de classer le siècle (1915-2015) de migrations à Montagne Lavoûte en quatre grandes vagues successives de migration, correspondant chacune à des contextes historiques, économiques et politiques spécifiques.

⁹ <https://books.openedition.org/pur/26973?lang=en>

4.1 Première vague de migration des travailleurs agricoles saisonniers de Montagne Lavoûte (1915-1930)

La première grande vague de migration des travailleurs agricoles saisonniers de Montagne Lavoûte, survenue entre 1915 et 1930, s'est dirigée principalement vers les plantations sucrières de Cuba. Cette migration représente l'une des premières formes de mobilité internationale répertoriées au sein de la communauté lavoutoise. Dès le début du XXe siècle, la section rurale s'est engagée dans une dynamique de départ structurel, posant les fondations d'une véritable culture migratoire dans cette communauté, toujours vivace aujourd'hui. Depuis un siècle, les habitants perçoivent la migration non seulement comme une opportunité économique, mais aussi comme une stratégie collective de résilience face aux multiples défis structurels, climatiques et politiques que traversèrent cette communauté. À chaque vague migratoire observée au niveau national, qu'elle soit régulière ou irrégulière, la présence de migrants originaires de Montagne Lavoûte est attestée, illustrant la profondeur historique et la continuité de cette dynamique au sein de la communauté.

Cette tradition migratoire ne peut être comprise sans tenir compte des conditions socio-économiques et politiques nationales qui l'ont façonnée. La dynamique migratoire à Montagne Lavoûte, comme dans de nombreuses régions rurales d'Haïti, s'inscrit dans une combinaison de facteurs interdépendants, à la fois nationaux, régionaux et internationaux. À l'échelle nationale, au début du XXe siècle, cette jeune nation faisait face à un climat d'instabilité politique généralisée, associé à l'extrême précarité des conditions de vie dans les milieux ruraux haïtiens. Entre la fin de l'année 1918 et le début de 1919, plusieurs régions du pays furent ravagées par une importante vague de sécheresse, entraînant une diminution considérable de la production agricole (Supplice, 2009).

Montagne Lavoûte, située dans une zone montagneuse particulièrement exposée chaque année aux phénomènes cycloniques, se caractérise par une structure foncière éclatée et l'absence de grands propriétaires terriens. La majorité des habitants vivent de l'agriculture de subsistance sur de petites parcelles, souvent inférieures à un quart de carreau, et dépendent fortement des saisons pluvieuses pour leurs productions. Certaines familles possèdent plusieurs lopins dispersés, acquis par héritage, tandis que d'autres se contentent de micro-lots à peine suffisants pour la survie. Cette situation illustre les caractéristiques du morcellement extrême des terres agricoles en Haïti, déjà analysé par Paul Moral dans *Le paysan haïtien* (1961), où il met en évidence une économie paysanne marquée par l'isolement, l'absence d'infrastructures,

et une faible rentabilité des exploitations. À Montagne Lavoûte, cette configuration agraire rend les ménages particulièrement vulnérables face aux crises environnementales et économiques récurrentes.

À l'échelle régionale, cette période coïncidait avec l'expansion de l'industrie sucrière dans les Caraïbes, notamment à Cuba et en République dominicaine. Ces deux pays, en raison de leur forte capacité d'absorption de main-d'œuvre agricole, devenaient des destinations privilégiées pour les migrants haïtiens. La demande croissante en travailleurs saisonniers, conjuguée à la détérioration des conditions rurales en Haïti, a consolidé une dynamique migratoire régionale soutenue (Castor, 1988). Enfin, à l'échelle internationale, ces mouvements s'inséraient dans une reconfiguration plus large des circulations de main-d'œuvre dans l'espace caribéen et atlantique, répondant aux besoins du capitalisme agricole d'exportation. Cependant, cette dynamique de mobilité a montré sa vulnérabilité face aux crises économiques mondiales, comme en témoigne son brutal ralentissement lors de la Grande Dépression des années 1930 (Pierre, 2018).

L'un des descendants d'un migrant originaire de l'habitation Bel-Air rapporte que son père lui avait raconté : « Son oncle était parti dans la dernière embauche, vers la fin des années 1920, pour un *zafra* à Cuba, pour une durée de six mois. Mais il n'est jamais revenu, tandis qu'un autre cousin, lui, est bien rentré. Avec l'argent qu'il avait gagné là-bas, ce dernier a été le premier à construire une maison couverte en tôle dans toute la localité. » Ce témoignage familial s'inscrit dans le contexte de la migration haïtienne vers Cuba au début du XXe siècle et trouve un écho dans les travaux de l'historien haïtien Alex Bellande. Dans son ouvrage *La grande migration haïtienne vers Cuba* (2020), Bellande explique qu'au cours des années 1920, environ 15 % de la population masculine active d'Haïti travaillait dans les plantations sucrières et caféières de Cuba. Selon lui, cette migration de grande envergure a commencé dès 1905, marquant le début d'un cycle migratoire majeur dans la Caraïbe, un siècle après l'indépendance d'Haïti.

L'embauche des ouvriers agricoles haïtiens pour les plantations sucrières cubaines se faisait généralement pour une durée de six mois, entre novembre et avril, correspondant à la saison de la récolte. Cette migration saisonnière concernait des centaines de travailleurs venus de différentes sections rurales, notamment du Sud-Est, qui embarquaient depuis la rade de Jacmel ou des Cayes. Un ancien *bracero* originaire de l'habitation Saint-Ange, décédé en mars 2021 à plus de cent ans, témoigne : « Les travailleurs étaient des centaines, venus de toutes les sections

rurales du département du Sud-Est. Ils embarquaient dans la rade de Jacmel, aux Cayes, en direction de Cuba pour couper la canne dans les plantations sucrières. On entendait partout le son du lambi soufflé par les chefs de section pour rassembler les travailleurs, suivi des coups de sirène des bateaux qui résonnaient dans la rade de Jacmel. Alors, les hommes se pressaient vers le port d'embarquement. » Ce témoignage illustre non seulement l'ampleur du phénomène, mais aussi l'organisation rigoureuse du départ, empreinte d'émotion, de tension et de résignation.

Toutefois, après chaque *zafra*, certains travailleurs, surtout des jeunes sans responsabilités familiales, ne rentraient plus en Haïti et s'installaient définitivement à Cuba. Entre 1915 et 1929, près de 200 000 entrées de travailleurs agricoles haïtiens furent enregistrées à Cuba (Balch, 1927, p. 77). Au cours de la Grande Dépression des années 1930, on estime que Cuba comptait plus de 350 000 travailleurs haïtiens, principalement concentrés dans la province de Camagüey pour la coupe de la canne et dans celle de l'Orient pour la cueillette du café (Supplice, 2008). La crise économique mondiale de 1929 marqua un tournant brutal : la chute des prix du sucre provoqua la fermeture de nombreuses usines, une baisse drastique des recrutements et des expulsions massives de travailleurs étrangers, dont 35 000 Haïtiens forcés de rentrer au pays en 1937 (Bellande, 2020 ; Pierre, 2018).

La révolution castriste, déclenchée entre 1953 et 1959, contribua à fixer durablement certains travailleurs haïtiens sur le sol cubain. Nombre d'entre eux ne purent plus retourner en Haïti, renforçant ainsi une implantation diasporique dans certaines régions, notamment à Santiago de Cuba. Ce phénomène migratoire transatlantique a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective des communautés rurales haïtiennes, notamment à Montagne Lavoûte, où plusieurs familles gardent encore aujourd'hui des liens familiaux avec des descendants de *braceros* installés à Cuba (Lundy, 2015 ; Jean, 2015).

D'un point de vue sociologique, les travailleurs agricoles haïtiens impliqués dans la migration vers Cuba étaient majoritairement de jeunes hommes originaires des milieux les plus défavorisés de Montagne Lavoûte, en particulier ceux issus de familles sans terres ou possédant des terres limitées. Leur départ pour Cuba, dans le cadre des *zafra*, constituait une stratégie économique visant à améliorer leur statut social et à surmonter la précarité rurale. Le travail saisonnier dans les plantations sucrières permettait ainsi de générer un capital financier qu'ils utilisaient principalement pour réaliser des projets de vie tels que la construction d'une maison,

l'achat de terres ou l'organisation d'un mariage, actions symboliques marquant leur retour et l'amélioration de leur condition sociale.

Cette migration, loin de n'être qu'un simple déplacement temporaire, s'inscrit dans une logique de survie économique et d'ascension sociale, facilitée par un système migratoire structuré et récurrent. Selon Bellande (2020) et Chery (2001), la mobilité internationale des travailleurs haïtiens vers Cuba dans le cadre de ces migrations saisonnières reflétait un processus d'intégration dans un marché du travail qui offrait peu d'alternatives à la population rurale. Le retour des migrants, souvent marqué par des réalisations concrètes telles que la construction d'un logement ou l'acquisition d'un bien foncier, témoignait d'une transformation tangible de leur statut, alimentée par l'espoir d'une vie meilleure au retour.

Après le massacre d'environ 20 000 Haïtiens à la frontière en 1937, les relations entre Haïti et la République dominicaine se sont gravement détériorées, marquées par des tensions persistantes sur les plans politique, racial et économique. Jean Price-Mars, dans son discours prononcé à Saint-Marc en 1938, a dénoncé avec force cet acte de barbarie tout en appelant à la défense de la dignité nationale face à l'indifférence internationale (Price-Mars, 1938). Toutefois, la signature de l'accord d'embauche des travailleurs agricoles saisonniers en 1952 entre les deux pays a constitué un tournant. Cet accord a permis de réactiver les flux migratoires vers la République dominicaine en encadrant l'envoi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre. Ce moment clé dans l'histoire migratoire régionale a contribué à organiser et réguler ces migrations dans un cadre légal, même si les conditions de travail restaient souvent difficiles. Par ailleurs, cette période a aussi vu l'émergence de nouvelles destinations migratoires pour les habitants de Montagne Lavoûte, notamment vers d'autres pays de la Caraïbe, voire vers les États-Unis.

Sur la base de l'accord de 1952, en février 1955, 245 journaliers agricoles temporaires ont été recrutés à Jacmel (Suplice, 2008). Selon les témoignages de deux anciens braceros ayant travaillé dans les habitations Saint-Ange et Grande Mathurin, au début des années 1950, une cinquantaine de travailleurs originaires de Montagne Lavoûte, Marbial et Grande Rivière avaient été embauchés à Jacmel. Ils portaient pour des contrats de six mois dans les plantations telles que Haina et La Romana, surnommée « La Romann » une déformation linguistique du nom Romana utilisée par les anciens travailleurs Lavoutois.

4.2 La deuxième vague migratoire à Montagne Lavoûte s'étend autour de 1952 à 1986.

Cette période se caractérise par une migration à la fois légale et clandestine vers la République dominicaine. C'est également durant ces années que l'on observe les premiers départs de Lavoutois vers les États-Unis et le Canada. Cette phase migratoire débute avec la signature, le 5 janvier 1952, du premier accord officiel d'embauche de travailleurs agricoles saisonniers haïtiens entre la République d'Haïti et la République dominicaine (Trouillot, 1990 ; Lundy, 2015). Cet accord survient environ quinze ans après le massacre de 1937, au cours duquel environ 20 000 ressortissants haïtiens furent tués dans la zone frontalière par l'armée dominicaine, sur ordre de Rafael Trujillo (Paul, 2006 ; Castor, 1988). La période officielle d'embauche des travailleurs haïtiens se poursuit jusqu'en 1984, dans un contexte de crise politique croissante en Haïti. Cette crise mènera à la chute du régime de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, marquant ainsi la fin de cette deuxième phase migratoire structurée.

Au cours de cette période, les départs de travailleurs saisonniers originaires de Montagne Lavoûte vers les plantations sucrières de la République dominicaine se sont intensifiés de manière significative. Deux formes de mobilité migratoire coexistaient alors : d'une part, une migration légale, encadrée par des dispositifs bilatéraux établis entre les deux États, tels que le premier accord d'embauchage signé le 5 janvier 1952 (Supplice, 2008) ; d'autre part, une migration clandestine, échappant à tout encadrement institutionnel. Lors d'un groupe de discussion réalisé en janvier 2024 avec sept anciens braceros des habitations Saint-Ange et Mathurin, ces derniers ont expliqué que le nombre de travailleurs agricoles saisonniers quittant la zone pour les plantations sucrières dominicaines avait connu une nette augmentation à partir des années 1970, tant par les voies légales qu'illégales, localement appelées « anba fil » (sous le barbelé).

Au début des années 1970, chaque année, le nombre de travailleurs lavoutois se rendant en République dominicaine augmentait. « Nous étions plusieurs centaines d'hommes, venus de différentes habitations, à voyager toute la nuit jusqu'au centre d'embauchage de Léogâne, situé à plus de 18 heures de marche de Montagne Lavoûte. Chaque homme portait son sac, contenant des vêtements et un peu de nourriture, comme de la cassave, de la pâte, etc. », se souvient E. Petit-Frère, en souriant. Ces récits sont corroborés par les archives officielles, notamment celles rapportées par l'écrivain Daniel Supplice dans son ouvrage intitulé : *ZAFRA, Sucre, Sueur et Sang* (2008), qui documentent les quotas annuels de travailleurs haïtiens convenus entre les

deux États : 15 000 ouvriers pour la campagne sucrière de 1978 (accord du 14 novembre), 14 000 pour 1979 (accord du 18 décembre), 16 000 pour 1980 (accord du 10 décembre) et 19 000 pour 1981 (accord du 6 novembre). Un accord pluriannuel a ensuite été conclu le 30 novembre 1982, couvrant les campagnes de 1982 à 1984, avec un contingent de 19 000 travailleurs par an. (Supplice, 2008).

Parallèlement à l'intensification des flux migratoires encadrés, la migration clandestine s'est également amplifiée au cours de la même période. Elle concernait principalement des travailleurs n'ayant pas pu accéder aux circuits officiels de recrutement. Ces derniers faisaient alors appel à des trafiquants, appelés buscones (Chercheurs), souvent d'origine haïtienne, dominicaine ou issus des deux nationalités, chargés d'organiser leur passage irrégulier vers les usines sucrières dominicaines. Cette forme de mobilité s'effectuait dans des conditions particulièrement précaires, exposant les migrants à de nombreux risques, sans aucune garantie juridique ni protection de leurs droits fondamentaux (OIM, 2015). Dans plusieurs cas, sur la base de tromperies ou de promesses de vie meilleure en République dominicaine faites par les buscones, certains travailleurs lavoutois, généralement les nouveaux venus appelés localement kongo, ont vendu leurs animaux ou contracté des prêts pour payer les buscones. Souvent, ils sont ensuite abandonnés à la frontière.

Plusieurs anciens travailleurs agricoles saisonniers rencontrés à Montagne Lavoûte ont déclaré avoir eu recours à ces buscones à plusieurs reprises pour franchir illégalement la frontière. Certains ont même affirmé avoir incité d'autres travailleurs à emprunter cette même voie. À la suite du départ de Jean-Claude Duvalier en 1986 et de la suspension des accords bilatéraux d'embauche, le recours à la migration clandestine a connu une recrudescence notable dans la section communale de Montagne Lavoûte. Le recrutement des travailleurs saisonniers s'effectuait alors dans un contexte d'instabilité politique prolongée, marqué par un désengagement quasi total de l'État en matière de gestion migratoire. Cette vacance institutionnelle a permis la prolifération de réseaux informels, au sein desquels des trafiquants ont imposé leurs propres règles, souvent au détriment des droits fondamentaux des migrants (OIM, 2015).

Dans les zones rurales situées à proximité de la frontière, notamment dans les communes de Belle-Anse, Thiotte et leurs environs, de nombreux travailleurs parvenaient à franchir la frontière par Anse-à-Pitres avec une relative facilité. Deux jeunes anciens travailleurs interrogés à Montagne Lavoûte ont indiqué avoir commencé à migrer clandestinement à la fin

des années 1980 et début 90 en empruntant la zone frontalière de « Nan bannan » un point frontalier illégal située dans le département du Sud-est commune de Anse-A-Pitre.

À partir des années 1990, une nouvelle tendance s'est dessinée au niveau de la section communale de Montagne Lavoûte : des jeunes travailleurs, souvent plus scolarisés, ont commencé à migrer vers les centres urbains dominicains, notamment vers la capitale Santo Domingo, afin de s'insérer dans d'autres secteurs d'activité, en particulier celui de la construction, perçu comme une alternative au travail agricole saisonnier dans les plantations (OIM, 2016). D'autres migrants, moins qualifiés ou arrivés plus tôt, ont quant à eux principalement travaillé dans des plantations de banane, de café, ainsi que dans l'élevage. Bien que ces activités soient généralement moins rémunératrices que la coupe de la canne à sucre, elles étaient perçues comme physiquement moins éprouvantes. Ces témoignages traduisent une diversification progressive des trajectoires migratoires lavoutoises en République dominicaine. Les conditions de travail y demeuraient cependant difficiles, marquées par l'exploitation et l'absence de protection sociale (BIT, 2015).

Interrogés sur les raisons ayant conduit bon nombre de migrants de Montagne Lavoûte à opter pour une entrée irrégulière en République dominicaine, alors même qu'il existait des dispositifs d'embauche légale entre 1952 et 1985, deux anciens ouvriers agricoles, E.P. (76 ans) et M.D. (66 ans), originaires de l'habitation Saint-Ange et ayant participé aux campagnes sucrières de 1966, 1978 et 1980, ont livré des témoignages éclairants. D'après leurs récits, les deux principaux centres de recrutement se trouvaient à Léogâne et à Croix-des-Bouquets. Chaque année, ces centres attiraient des milliers de candidats venus de toutes les régions du pays.

Cependant, l'accès à ces centres s'avérait particulièrement difficile. Les travailleurs, souvent épuisés après plusieurs jours de marche, arrivaient à Léogâne, le centre le plus proche de Montagne Lavoûte, dans un état de grande fatigue. Certains franchissaient la première étape de sélection mais étaient écartés lors de l'examen médical au moindre problème de santé. Cette mise à l'écart représentait une profonde déception pour ces hommes qui avaient tout misé sur ce départ. Face à ces obstacles répétés, plusieurs finissaient par se tourner vers les filières irrégulières, malgré les risques, pour tenter leur chance autrement.

Les travailleurs originaires de Montagne Lavoûte ainsi que ceux d'autres sections communales avoisinantes, comme Marbial, Cap-Rouge ou Grande-Rivière, devaient parcourir

à pied plus de 24 heures, souvent dans des conditions climatiques éprouvantes, pour atteindre le centre de Léogâne, considéré comme le plus accessible. Malgré ces efforts, de nombreux postulants attendaient plusieurs jours dans de longues files sans être enregistrés, jusqu'à la fermeture du centre. Certains se rendaient alors au centre de Croix-des-Bouquets, espérant y avoir plus de chances, mais la situation y était similaire, avec parfois 5 000 candidats pour seulement 500 places disponibles. Face à cette incertitude, à l'épuisement physique et aux coûts cumulés des déplacements, beaucoup renonçaient aux procédures officielles et optaient pour la migration clandestine, plutôt que de retourner bredouilles à Montagne Lavoûte. Dans ce contexte, ils se tournaient vers des intermédiaires appelés buscones, dominicains ou haïtiens, qui rôdaient autour des centres d'embauche formels afin de recruter les travailleurs non sélectionnés.

Ces buscones, acteurs clés du système migratoire parallèle, organisaient le transport des migrants vers les plantations dominicaines, généralement à bord de camions surchargés, sans encadrement ni garanties de sécurité. Ce mode de migration, profondément enraciné dans une économie informelle et illicite, bénéficiait souvent de la complicité passive ou active de certaines autorités locales haïtiennes et dominicaines, ainsi que de compagnies sucrières désireuses de contourner les procédures officielles. Les buscones étaient des figures hybrides à la frontière entre le trafic de main-d'œuvre et le recrutement opportuniste. Ils exerçaient un pouvoir d'intermédiation en contrôlant l'accès au travail moyennant une rémunération prélevée directement sur les futurs salaires des migrants. Leur action s'inscrivait dans un contexte de faiblesse des normes juridiques et d'absence de régulation, accentuant l'asymétrie des rapports sociaux (Organisation internationale du Travail, 2021).

Les anciens braceros de Montagne Lavoûte affirment que la totalité des travailleurs agricoles recrutés de manière irrégulière étaient affectés à des plantations situées dans les zones frontalières les plus accessibles aux trafiquants et aux entreprises sucrières, notamment à Barahona, Esperanza et Monte Llano. Dans bien des cas, les migrants devaient verser aux buscones les maigres fonds dont ils disposaient. Faute de moyens, certains se voyaient imposer une dette à rembourser une fois en poste, les plaçant dans une situation de dépendance assimilable à une forme contemporaine de servitude pour dette, un phénomène bien documenté dans les études sur la migration de travail et les nouvelles formes d'esclavage moderne (Bales, 2012 ; IOM, 2020).

Les témoignages des anciens *braceros* sont appuyés par un rapport d'évaluation rédigé par une commission interministérielle mandatée le 29 mars 1979 par le gouvernement haïtien pour examiner la mise en œuvre de l'accord signé le 14 octobre 1978 entre le Conseil d'État du Sucre de la République dominicaine et le gouvernement haïtien. Ce rapport souligne que quatre des douze usines sucrières relevant du Conseil d'État du Sucre, à savoir Amistad, Barahona, Esperanza et Monte Llano, situées à proximité de la frontière haïtiano-dominicaine, n'avaient pas reçu leur quota des 15 000 travailleurs haïtiens prévus par l'accord. Ces usines employaient, selon le document, « des milliers de travailleurs agricoles entrés illégalement et clandestinement en République dominicaine pour se livrer à la coupe de la canne à sucre sur les plantations du pays » (Supplice, 2008, p. 152). En somme, les migrations illégales ont été facilitées par un réseau informel de buscones, qui a joué un rôle central dans la gestion des flux migratoires non régulés, souvent en complicité avec les entreprises agricoles dominicaines. Ce phénomène interroge la capacité des États à réguler leurs frontières et soulève des préoccupations sur l'exploitation systématique des travailleurs dans des conditions de plus en plus précaires.

Selon les témoignages d'un ancien *bracero* ayant participé à deux campagnes sucrières à la fin des années 1960 et dans les années 1970, les travailleurs entrés *anba fil* (sous les barbelés) n'étaient pas tenus de rester dans le même *batey*, ni d'exercer la même activité pendant toute la durée de la *zafra*. Cela contrastait avec la situation des ouvriers recrutés par voie officielle, qui étaient contraints de rester dans l'usine sucrière de l'État dominicain pour laquelle ils avaient été embauchés (contrat d'embauchage daté du 14 octobre 1978). Les travailleurs clandestins, une fois leur dette remboursée auprès du trafiquant qui les avait fait entrer sur le territoire, étaient libres de quitter les plantations pour chercher d'autres opportunités. À la différence des ouvriers sous contrat, généralement engagés pour une durée de six mois, les migrants clandestins n'étaient soumis à aucune obligation de séjour fixe. Cette liberté apparente les maintenait toutefois dans une situation d'irrégularité chronique, souvent pendant des années, sans accès à un statut légal, devenant alors ce que l'on appelait des *viejo*.

Ce manque de régularisation explique en partie pourquoi plusieurs dizaines de travailleurs originaires de Montagne Lavoûte ont fini par s'installer durablement en République dominicaine, après de longues années passées dans l'économie informelle. Comme le souligne Augustin Smith, cette migration de main-d'œuvre haïtienne a des implications socio-économiques majeures, tant pour les communautés d'origine que pour celles d'accueil (Supplice, 2008).

Un autre ancien *bracero* a néanmoins précisé que ces travailleurs clandestins étaient bien plus exposés aux violations de leurs droits. Leurs conditions de travail étaient précaires, souvent abusives. Les salaires étaient fixés arbitrairement par les patrons, et dans plusieurs cas, certains n'étaient pas payés à la fin de la quinzaine. Ils étaient alors menacés d'expulsion par les superviseurs, qui invoquaient l'intervention des agents de migration. Colette Lespinasse, militante haïtienne des droits humains, dénonce depuis des années ces formes modernes d'exploitation, qu'elle assimile à de l'esclavage. Les travailleurs en situation irrégulière, en raison de leur statut vulnérable, ne bénéficient d'aucune des protections juridiques prévues par les accords d'embauche conclus entre Haïti et la République dominicaine. Ils restent ainsi à la merci des abus et de l'exploitation systémique.

Les deux premières vagues migratoires en provenance de Montagne Lavoûte vers les plantations sucrières de Cuba et de la République dominicaine se caractérisaient par une migration exclusivement masculine. Ces mouvements concernaient principalement des hommes jeunes ou d'âge mûr, souvent des ouvriers agricoles robustes, peu ou pas scolarisés, recrutés pour des travaux saisonniers dans la coupe de canne à sucre. La dimension genrée de ce type de migration reflétait la réalité sociologique de cette communauté, en ce qui concerne la répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes.

Cependant, lorsque les migrants laissaient derrière eux une conjointe et des enfants, l'ensemble des responsabilités domestiques et agricoles reposait sur les femmes restées dans les habitations rurales. Celles-ci assuraient la gestion des cultures vivrières, l'entretien des jardins, le soin des animaux et l'éducation des enfants. En présence de plusieurs enfants en bas âge, la charge devenait d'autant plus lourde que la solidarité communautaire tendait à s'amenuiser avec le départ massif des hommes vers les campagnes sucrières dominicaines. Comme l'ont montré ¹⁰Catherine Quiminal (1991), les migrations, même lorsqu'elles sont principalement masculines, induisent des recompositions majeures des rapports de genre. Ces migrations reconfigurent les rôles féminins dans les sociétés d'origine, souvent en accroissant leur charge de travail, mais aussi en leur conférant de nouvelles responsabilités et formes d'autonomie. Elles rendent ainsi visibles les inégalités structurelles et les dynamiques de pouvoir genrées qui traversent les trajectoires migratoires.

¹⁰ <https://journals.openedition.org/apad/401>

Ce schéma migratoire met en évidence une division sexuée du travail au sein des foyers ruraux haïtiens, où la migration masculine constituait une stratégie différée d'accumulation économique. Tandis que les hommes s'inséraient dans des circuits migratoires à caractère temporaire et faiblement qualifiés, les femmes garantissaient la continuité sociale et économique du ménage dans l'espace local. Cette forme de mobilité répondait à la fois à l'exclusion socioéconomique qui frappait les campagnes haïtiennes et à la demande structurelle de main-d'œuvre peu coûteuse dans les économies de plantation des pays voisins. Bien que présentée comme temporaire, cette migration s'inscrivait souvent dans la durée en raison des conditions précaires d'emploi, du non-respect fréquent des contrats et de l'impossibilité pour beaucoup de migrants de régulariser leur statut. Cette instabilité renforçait leur vulnérabilité et compromettait les possibilités de retour et de réintégration familiale. Enfin, cette migration exclusivement masculine s'inscrivait dans une construction spécifique de la masculinité, associée à la capacité de mobilité, à l'endurance physique et à la responsabilité économique vis-à-vis du foyer. Comme l'ont montré plusieurs études francophones, ces migrations façonnent les rôles genrés en réaffirmant une masculinité fondée sur le départ, le sacrifice et l'envoi de ressources, tout en renforçant la charge domestique des femmes restées sur place.

4.2.1 Dynamiques de retour des travailleurs saisonniers à Montagne Lavoûte : fierté, souffrance et recomposition communautaire

À la fin de la campagne sucrière (*zafra*), les travailleurs haïtiens recrutés dans le cadre des accords bilatéraux entre Haïti et la République dominicaine devaient être rapatriés par les compagnies sucrières, conformément aux engagements contractuels. L'article 14 du premier accord d'embauche signé en 1952, dans son chapitre III traitant du retour des journaliers haïtiens, stipule : « Dans les huit jours suivant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été embauchés, les travailleurs seront rapatriés aux frais de l'entreprise qui les a employés. Seront également rapatriés, par les entreprises et avant l'expiration du contrat de travail, les travailleurs frappés d'incapacité de travail [...] » (Suplice, 2008).

Selon les témoignages recueillis auprès d'anciens travailleurs journaliers dans plusieurs habitations de Montagne Lavoûte, la fin de la *zafra* était marquée par une série de préparatifs. Dès que les compagnies annonçaient la clôture imminente de la campagne, les ouvriers commençaient à rassembler les biens acquis durant leur séjour : outils agricoles, effets personnels, matelas, radios, articles domestiques, etc. La machette, utilisée quotidiennement

dans les champs de canne, devenait un symbole fort de leur expérience migratoire, fréquemment rapportée comme objet mémoriel.

Par ailleurs, certains migrants rapportaient de La Romana des coqs de combat, appelés *kòk panyòl*, prisés pour leur agressivité, dans le but de les revendre une fois rentrés au pays. Ces animaux étaient souvent croisés avec des poules locales afin d'obtenir une descendance jugée plus performante pour les combats. D'autres migrants ramenaient des denrées comme des conserves de sardines ou du sucre, destinées à la consommation familiale ou partagées avec leurs voisins. Beaucoup rapportaient également des pesos dominicains, qu'ils montraient fièrement à leur entourage, comme preuve tangible de leur séjour et de leur dur labeur.

Cette période de préparation au retour était également marquée, selon les témoignages de plusieurs anciens braceros, par certaines pratiques commerciales abusives. Des commerçants locaux dans les bateys en profitaient pour augmenter le prix de nombreux produits, tirant avantage de l'urgence ressentie par les travailleurs migrants à se procurer les biens nécessaires avant leur départ. Cette dynamique illustre une forme d'exploitation économique indirecte, inscrite dans un contexte plus vaste de précarité structurelle et de vulnérabilité des travailleurs à la fin de leur cycle saisonnier. Par ailleurs, la période du *zafra* favorisait un brassage linguistique notable. De nombreux migrants intégraient dans leur créole haïtien des mots espagnols, souvent transformés par l'usage. Ainsi, La Romana devenait Lawomann et Barahona, Balawon, révélant à la fois la créativité linguistique et l'appropriation populaire de l'expérience migratoire. Cette hybridation linguistique traduisait non seulement les interactions interculturelles vécues, mais aussi la manière dont les migrants donnaient sens à leur vécu à travers le langage.

L'arrivée des migrants dans leurs localités d'origine survenait souvent tard dans la nuit ou très tôt le matin. À pied depuis Léogâne, ils arrivaient en groupe, armés de leurs machettes, sous les regards attentifs des membres de leur famille, restés éveillés pour les accueillir. Dans les jours suivants, l'information circulait dans la communauté : « Jean est revenu », « Un autre est attendu ». Lorsque, après plusieurs semaines, un travailleur n'était toujours pas rentré, l'inquiétude grandissait. Les familles interrogeaient alors les revenants : « Est-ce que Pierre était dans le même batey que vous ? » Pour éviter d'alarmer les proches, certains répondaient prudemment : « Mwen te kwaze ak Dieubon, men sanble li pa desann... li fè viejo. » (« Je l'ai croisé, mais il semble qu'il ait choisi de rester, comme un vieux. »). En effet, certains travailleurs restaient en République dominicaine pour une nouvelle campagne agricole, n'ayant

pas réussi à économiser suffisamment pour rentrer. Ces *viejos* pouvaient passer plus de cinq ans sans retourner à Montagne Lavoûte, ni donner de nouvelles à leur famille. D'autres ne revenaient qu'après plus de dix ans d'absence.

Dans l'imaginaire communautaire, le non-retour de certains migrants finissait par nourrir des récits mystiques. Pour justifier l'absence prolongée de leur fils, certains parents allaient jusqu'à dire : « *Se pouse yo pouse pitit mwen an* » (« Ils ont contraint mon fils à s'éloigner de sa communauté et de sa famille par des forces mystiques. »). Certains travailleurs envoyaient néanmoins de l'argent par l'intermédiaire d'un compagnon de route, accompagnant ce geste d'un message informant leur famille qu'ils travaillaient encore dans les champs, en attendant le prochain *zafra*. Ce type de récit s'inscrit dans une logique de compensation symbolique et de gestion du manque, que Halbwachs (1950/1997) qualifie de mémoire collective, où l'oubli officiel est comblé par des reconstructions communautaires. Un ancien *bracero*, E. Petit Frère, évoque le cas de L. Maxi, originaire de l'habitation Saint-Ange, parti pour le *zafra* de 1978 et jamais revenu. Selon ses compagnons, il serait décédé dans un *batey* après être tombé malade. Plus de cinquante ans après, aucune confirmation officielle n'avait été reçue, mais la mémoire collective de la communauté ainsi que sa famille conservaient son souvenir. Ce type de disparition silencieuse, sans trace administrative, évoque ce que Sayad (1999) appelle la double absence : celle vécue dans la société d'origine et celle subie dans la société d'arrivée.

De nombreux migrants rentraient aussi bouleversés par des drames familiaux survenus pendant leur absence : décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint. Certains racontaient avoir eu des rêves prémonitoires annonciateurs de pertes. Ces événements ravivaient la douleur d'une séparation déjà difficile et accentuaient le sentiment d'impuissance. Dans les jours qui suivaient leur retour, les pleurs de deuil résonnaient parfois dans les cimetières ou dans les cours familiales. Dans les semaines suivant leur retour, les anciens travailleurs partageaient quotidiennement leur vécu. Les récits, faits de souffrances, d'humiliations, d'épuisement, mais aussi de solidarité entre compagnons, circulaient dans les cours, les champs, les églises, les funérailles ou les espaces de jeux. Certains distribuaient quelques pièces de monnaie aux proches, en signe de reconnaissance et de solidarité. Ces témoignages mettent en lumière l'importance des structures symboliques et sociales qui entourent la migration. Le recours aux récits mystiques pour expliquer l'absence d'un proche révèle une stratégie de gestion de l'incertitude et de la douleur au sein de la communauté (Durkheim, 1912). En l'absence

d'informations officielles, l'imaginaire collectif devient un mécanisme d'explication et de cohésion.

Pour les travailleurs ayant quitté leur foyer à Montagne Lavoûte, le retour dans la famille représentait un soulagement profond, notamment pour les femmes restées seules, souvent investies du rôle de cheffe de ménage pendant plus de six mois. À leur retour, les hommes reprenaient progressivement les responsabilités traditionnellement associées à leur position au sein du foyer. De leur côté, les femmes faisaient le point sur la gestion quotidienne du ménage : état des enfants, des cultures vivrières, des animaux, des conflits éventuels ou des décès survenus. Comme l'a exprimé une ancienne conjointe de bracero : « *Mwen santi m soulaje depi mesye a vini*, » (« Je me suis sentie soulagée dès que mon mari est rentré »).

Ces témoignages montrent que la migration malgré saisonnière ne produit pas uniquement des effets sur les travailleurs eux-mêmes, mais qu'elle transforme également les rapports familiaux et genrés au sein des communautés rurales. Le départ prolongé des hommes induit une redistribution des rôles sociaux au sein du foyer, où les femmes assument temporairement une autorité domestique élargie, parfois valorisée, parfois contrainte. Ces observations rejoignent les travaux de Carole Charles ¹¹(1995), qui analyse comment la migration transforme les rapports de genre et les formes de pouvoir au sein des familles haïtiennes transnationales. Ainsi, l'expérience migratoire apparaît comme un moment de réorganisation sociale, révélant à la fois la capacité d'adaptation des familles rurales et les tensions sous-jacentes liées à l'absence prolongée des figures masculines.

À notre avis, la migration saisonnière, dans le contexte de Montagne Lavoûte, ne se limite pas à un simple déplacement économique. Elle constitue un fait social total, pour reprendre l'expression du sociologue Marcel Mauss (1925/2002), impliquant la famille, la religion, les émotions et la mémoire. Les retours temporaires, les rituels de deuil différés, les redistributions symboliques (pièces de monnaie, dons de biens) participent à la reproduction des liens communautaires malgré les fractures spatiales et temporelles. Ce fonctionnement repose également sur des dynamiques sociales durables, où le lien entre les migrants et leur communauté d'origine se maintient au-delà de l'éloignement géographique. L'échange de

¹¹ [Gender and Politics in Contemporary Haiti: The Duvalierist State, Transnationalism, and the Emergence of a New Feminism \(1980-1990\) on JSTOR](#)

nouvelles, les envois de ressources, ainsi que les récits partagés à travers les générations renforcent un sentiment d'appartenance et de continuité communautaire.

De plus, le *zafra* a instauré une temporalité migratoire qui structure les cycles de vie et les représentations de l'avenir. La figure du¹² *viejo*, celui qui ne revient pas, incarne une forme de marginalité migratoire, parfois valorisée comme sacrifice, parfois redoutée comme rupture. Cette construction de figures collectives, entre héros silencieux et absents mystérieux, nourrit l'imaginaire local de la migration. Enfin, ces récits révèlent une forme de résilience collective. La mémoire des disparus est intégrée à l'histoire locale, transmise oralement et ritualisée dans les pratiques sociales. Cela montre que les migrants, même absents ou décédés, continuent de jouer un rôle actif dans la construction identitaire de Montagne Lavoûte.

Face à l'expérience éprouvante vécue dans les bateys, les choix de retour divergeaient. Certains migrants se projetaient déjà vers une nouvelle campagne, dans une forme d'acceptation résignée, motivés par le désir d'achever un projet personnel tel que la construction d'une maison familiale, l'achat d'un lopin de terre ou encore le mariage. D'autres, profondément marqués par les conditions de vie et de travail, refusaient catégoriquement d'y retourner. Ils préféraient se réinsérer dans les activités locales, en se consacrant à l'agriculture, à l'élevage ou en économisant dans l'optique d'une autre forme de migration.

Ces trajectoires multiples témoignent de la diversité des rapports à la migration saisonnière, oscillant entre espoir, traumatisme et volonté de reconstruction. L'expérience du *zafra*, telle que rapportée par les anciens travailleurs saisonniers de Montagne Lavoûte, révèle la complexité des dynamiques migratoires haïtiennes en République dominicaine. Entre douleurs vécues dans les bateys, recomposition des relations sociales au retour, circulation des biens, des langues et des récits, le *zafra* apparaît comme un moment charnière dans la construction identitaire, tant individuelle que collective.

Les différents travaux menés par le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés¹³(GARR) au cours des trente dernières années sur la situation des migrants haïtiens en République dominicaine corroborent la réalité observée sur le terrain à Montagne Lavoûte,

¹² <https://books.openedition.org/pur/26973?> (consulter- mars 2025)

¹³ <https://www.uusc.org/navigating-borders-how-garr-is-defending-haitian-migrants-amid-a-growing-crisis/?> (consulter-avril 2025)

considérée comme un réservoir de travailleurs migrants. Le GARR documente les défis auxquels sont confrontés ces migrants, notamment les conditions de vie précaires dans les bateys, les abus subis et les difficultés rencontrées lors du retour en Haïti. Ces recherches mettent en évidence l’ambivalence de l’expérience migratoire : d’un côté, elle constitue une ressource permettant d’améliorer les conditions matérielles d’existence ; de l’autre, elle expose les migrants à des formes de vulnérabilité, de violence et de précarité structurelle. En ce sens, le cas de Montagne Lavoûte s’inscrit dans une réalité plus large, où la migration représente à la fois un levier de mobilité sociale et un facteur de fragilisation identitaire et sociale.

De plus, les analyses menées par le ¹⁴Collectif Haïti de France enrichissent cette perspective en mettant en lumière les dynamiques historiques et sociales de la migration haïtienne. Le Collectif souligne l’importance de comprendre les migrations dans une perspective de droits humains, en insistant sur la nécessité de politiques migratoires respectueuses de la dignité des individus et des communautés. Leur travail plaide pour une reconnaissance des migrations comme un phénomène complexe, influencé par des facteurs économiques, sociaux et politiques, et non simplement comme une réponse à la pauvreté ou à la recherche de meilleures opportunités économiques.

Ces témoignages éclairent les interactions entre migration, mémoire, résilience, reconnaissance sociale et reconfiguration culturelle dans les zones rurales haïtiennes, et soulignent la centralité de l’expérience migratoire dans les transformations sociales contemporaines. Comme le souligne Michel-Rolph Trouillot (1990), les dynamiques migratoires haïtiennes ne peuvent être comprises sans une analyse approfondie des structures sociales et historiques qui les sous-tendent, mettant en évidence la manière dont les migrations influencent et sont influencées par les processus de construction identitaire et de changement social.

Sur le plan sociologique, les membres de la communauté de Montagne Lavoûte portaient un regard attentif sur les jeunes revenus de la Zafra en République dominicaine. Si, après son retour, le migrant ne réalisait aucune action concrète, comme l’achat d’animaux, d’une parcelle de terre, la construction d’une maison ou le mariage, il était perçu comme un jeune homme

¹⁴ <https://www.collectif-haiti.fr/haiti/migration-haitienne/#:~:text=LA%20PERMANENCE%20JURIDIQUE%20DU%20COLLECTIF,leurs%20d%C3%A9marches%20administratives%20en%20France>. (consulter- Avril 2025)

paresseux, considéré comme ayant passé six mois dans les *bateyes* sans rien rapporter (« *li pat desann ak anyen* »). Dans l’imaginaire social local, un tel comportement révélait une incapacité à prouver sa virilité ou sa valeur d’homme au sein de la communauté. Le retour sans réussite visible exposait le migrant aux moqueries, à la stigmatisation, tant de la part de ses pairs que de ses anciens collègues *braceros* (travailleurs agricoles saisonniers). Comme le raconte un ancien de la communauté : « Avant de courtiser une femme ou de demander à vos parents d’aller parler à sa famille, il fallait d’abord prouver sa capacité de travailler, montrer sa virilité. » au sein de votre propre famille. Dans ce contexte, rentrer au pays sans avoir amélioré sa condition de vie était interprété comme un échec social. C’est pourquoi certains *braceros* qui n’avaient pas réussi à épargner suffisamment d’argent préféraient rester pour une nouvelle campagne sucrière (*zafra*), même si cela entraînait, dans bien des cas, leur installation définitive en République dominicaine. Ils devenaient alors ce que la communauté appelait familièrement un *viejo* un ancien migrant qui ne rentre plus vraiment.

Cette dynamique sociale est bien documentée dans les études sur la migration haïtienne. Par exemple, Augustin Smith, dans son article *Migrations internationales et développement économique : mythes et constats empiriques sur la migration haïtienne de main-d’œuvre en République dominicaine*, analyse les implications socioéconomiques de la migration haïtienne et les attentes communautaires envers les migrants de retour . De même, le rapport *Diagnostic sur le phénomène migratoire République d’Haïti et République Dominicaine* de l’Université Quisqueya examine les défis auxquels sont confrontés les migrants haïtiens, notamment les attentes de la communauté en matière de réussite économique et les conséquences sociales de l’échec à répondre à ces attentes.

À l’intérieur de cette deuxième phase migratoire, nous avons retracé les débuts de la migration des Lavoutois vers les États-Unis, le Canada et les Antilles françaises. Dès la fin des années 1960 et le début des années 1970, les premiers migrants originaires de Montagne Lavoûte commencèrent à s’installer aux États-Unis, notamment à Chicago et à New York. Il s’agissait principalement de jeunes professionnels issus de familles telles que les Pierre-Louis, Bernard et Derisier. Leur insertion dans ces grandes métropoles s’est accompagnée d’un processus de recomposition communautaire, basé sur des réseaux de solidarité, des stratégies d’entraide mutuelle et une volonté affirmée de maintenir les liens identitaires avec la localité d’origine. En s’organisant autour de pratiques sociales partagées réunions, messes

commémoratives, collectes de fonds, envois de remises ces migrants ont créé les bases d'une diaspora active et structurée.

Ces pionniers incarnaient la première génération de la diaspora lavoutoise aux États-Unis. Leur trajectoire marque un passage significatif d'une migration individuelle vers un ancrage collectif. Dès la fin des années 1980, ils fondèrent à New York la première association formelle de la diaspora de Montagne Lavoûte, baptisée Association des Fils et Amis de Lavoûte (AFAL). Cette structure visait à formaliser les liens communautaires et à contribuer au développement socio-économique de leur localité d'origine. Cette initiative a vu le jour dans un contexte où les technologies modernes de communication n'existaient pas encore. Selon Deslouches Pierre-Louis, de regrettée mémoire, membre fondateur d'AFAL : « *Parfois, tous les quinze jours, certains membres de l'association devaient parcourir plusieurs kilomètres en voiture à New York pour se réunir, discuter et coordonner leur soutien aux initiatives locales* ». Chaque année, l'AFAL offrait des bourses scolaires à certains enfants de Montagne Lavoûte, organisait des cliniques de consultations médicales avec distribution de médicaments, ainsi que des événements communautaires favorisant le lien entre les membres de la diaspora et ceux restés au pays.

Cette période correspond également à une reconfiguration du statut social des migrants. Être « diaspora » ou « revenir de New York » représentait un marqueur de distinction dans la communauté, souvent associé à la réussite économique. Cependant, le terme « ¹⁵diaspora » a progressivement acquis une connotation péjorative, reflétant une ambivalence dans la perception des migrants. Le migrant était valorisé non seulement pour sa réussite économique supposée, mais aussi pour sa capacité à contribuer au bien-être collectif. Il bénéficiait d'un capital symbolique important, renforcé par des signes visibles de réussite tels que les vêtements, le langage, les objets importés et les remises de fonds. Cette perception illustre ce que Pierre Bourdieu qualifie de capital social et symbolique : l'individu tire une reconnaissance de ses réseaux et de son prestige acquis à l'extérieur du cadre local. Par ailleurs, l'expression identitaire au sein de la diaspora haïtienne s'est fortement manifestée à travers la construction et le développement de communautés. Ces communautés ont servi de lien entre les populations sur plusieurs territoires, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et de solidarité.

¹⁵[resrep38439.5.pdf](#)

Ce type d'initiative correspond à ce que ¹⁶Sayad (1999) identifie comme un engagement durable des migrants dans les deux espaces celui de l'origine et celui de l'accueil à travers des pratiques de circulation, de soutien et de reconstruction communautaire. Les migrants s'investissent ainsi activement à la fois dans la vie sociale, économique et parfois politique de leur société d'accueil, tout en maintenant une implication concrète dans la vie de leur communauté d'origine. Ainsi, cette génération fondatrice a non seulement contribué à la construction d'une mémoire migratoire lavoutoise, mais aussi à la reproduction d'une identité collective au sein de leur communauté d'accueil.

Selon Nocent Pierre, ancien membre de l'AFAL, qui rejoignit l'association au début des années 1990 alors qu'il était encore jeune, il fut témoin des nombreux sacrifices consentis par certains membres pour participer régulièrement aux rencontres. Ces efforts, parfois au prix de longues heures de route ou de contraintes financières, étaient perçus comme un acte de loyauté et un signe de reconnaissance envers leur communauté d'origine, Montagne Lavoûte. Selon lui, ces engagements témoignent d'un attachement affectif profond au territoire natal, mais aussi d'une volonté de maintenir un lien social structurant malgré la distance. Cette mobilisation illustre la manière dont la solidarité diasporique devient un vecteur symbolique fort, où l'espace d'origine reste au cœur des pratiques identitaires et des formes d'organisation collective.

Dans plusieurs cas, ces rencontres permettaient de partager des nouvelles de la communauté, de déguster des plats traditionnels, ou de raconter des histoires familiales. Lors des missions annuelles à Montagne Lavoûte, nous avons observé, les membres de la diaspora rendaient visite à leurs parents, saluaient les voisins, reconnaissaient les enfants de leurs proches, et fréquentaient les églises locales pour renouer les liens. Selon leur croyance religieuse, certains faisaient célébrer des messes en mémoire de leurs parents ou visitaient les cimetières pour entretenir les tombeaux familiaux. Comme l'explique le sociologue Laënnec Hurbon (1979), dans le contexte haïtien, les pratiques religieuses, les rites autour de la mémoire des morts et les formes de solidarité communautaire constituent des éléments centraux de la structuration identitaire. Ces gestes, bien au-delà de leur dimension religieuse, participent à la

¹⁶ [Lire les sciences sociales. Volume 4/ 1997-2004 - Abdelmalek Sayad, La Double Absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré - Éditions de la Maison des sciences de l'homme](#)

transmission culturelle et au maintien de la cohésion symbolique entre la diaspora et le territoire d'origine.

Pour assurer la coordination sur le terrain de certaines activités de AFAL , un comité local a été mis en place, malheureusement, au fil des années, la transition de l'AFAL vers une nouvelle génération de membres plus jeunes n'a pas pu être réalisée, ce qui a limité la pérennité de ses actions.

4.3 La troisième vague de migration à Montagne Lavoûte (1986–2009)

À partir du début des années 1980, une troisième vague de la migration lavoutoise se dessine, caractérisée par un redéploiement massif vers les Antilles, principalement françaises telles que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin, mais également vers des territoires néerlandais comme Curaçao. Cette dynamique migratoire s'inscrit dans un contexte de crise économique et politique persistante en Haïti, marqué notamment par la chute du président à vie Jean-Claude Duvalier en 1986, la suspension des accords bilatéraux d'embauche de travailleurs agricoles entre Haïti et la République dominicaine, ainsi que par une instabilité politique prolongée, jalonnée de plusieurs coups d'État militaires.

Dans ce climat d'incertitude, l'arrêt des recrutements officiels de travailleurs saisonniers pour les plantations sucrières dominicaines a favorisé l'émergence d'un trafic illégal de main-d'œuvre. Celui-ci était orchestré par des *buscones*, recruteurs informels haïtiens et dominicains qui sillonnaient les campagnes pour recruter des ouvriers et organiser leur passage clandestin vers les usines sucrières. Certains migrants lavoutois empruntaient également des routes discrètes appelées localement « *anba fil* », désignant des sentiers de traverse informels permettant de franchir la frontière. Cette migration, bien que largement invisible aux yeux des institutions, reposait sur des réseaux de solidarité familiale et communautaire, révélant une capacité d'adaptation remarquable face aux restrictions étatiques et à l'instabilité chronique (Dorvilier, 2013).

Ce basculement migratoire s'insère dans un ensemble de transformations politiques et économiques majeures. La fin du régime duvaliériste et la fermeture progressive des circuits migratoires traditionnels ont contraint de nombreux travailleurs agricoles de Montagne Lavoûte, ainsi que des jeunes installés dans les centres urbains (Port-au-Prince, Jacmel) ou en République dominicaine, à se tourner vers de nouvelles destinations. La République

dominicaine, tout en demeurant un espace de transit, a continué de bénéficier de cette main-d'œuvre, tandis que les Antilles étaient perçues non seulement comme des espaces de proximité géographique et culturelle, mais aussi comme de nouveaux foyers d'opportunités économiques et sociales (Théodat, 2010).

L'exil du président Jean-Bertrand Aristide en 1991, suivi de son second départ en 2004, a constitué un tournant dans l'évolution des mobilités lavoutoises. Une intensification significative de la migration vers les Antilles s'observe durant cette période, sous l'effet combiné de la répression politique, de l'effondrement des institutions étatiques et de la détérioration des conditions de vie. Une enquête communautaire réalisée en 2023 révèle que, sur un total de 156 répondants, 37 % sont arrivés dans ces territoires entre 1990 et 1994, et 44 % entre 2000 et 2007. Cette migration, largement informelle, reposait sur des réseaux interpersonnels et familiaux déjà en place, permettant aux nouveaux arrivants de s'insérer dans des chaînes migratoires existantes. Cette troisième vague marque une nouvelle étape dans l'histoire migratoire de Montagne Lavoûte, caractérisée par la précarité des conditions de départ, la débrouillardise, mais aussi une forte résilience collective. Elle témoigne, une fois encore, que malgré le statut périphérique et l'abandon institutionnel de cette communauté rurale, les crises politiques nationales exercent un effet structurant sur les dynamiques migratoires locales.

La troisième phase de la migration lavoutoise se caractérise par une intensification des flux migratoires impliquant à la fois des jeunes hommes et des jeunes femmes. Entre 1991 et 2005, une vague migratoire significative a été enregistrée en direction des Antilles françaises, principalement vers la Guadeloupe et la Martinique. Ce mouvement a concerné des jeunes originaires des différentes habitations de Montagne Lavoûte, dont plusieurs avaient déjà transité par des centres urbains haïtiens tels que Jacmel, Port-au-Prince ou en République Dominicaine. Cette dynamique migratoire s'inscrit dans une logique sociale où la migration est perçue non seulement comme une opportunité économique, mais aussi comme une étape valorisante dans le parcours de vie des jeunes, conférant un certain prestige au sein de la communauté d'origine.

L'enquête communautaire conduite en 2023 révèle que 30 % des 156 répondants sont de jeunes femmes, souvent plus instruites que celles issues des vagues migratoires précédentes. Ce constat concerne également les jeunes hommes, dont plusieurs ont bénéficié d'un niveau d'éducation plus élevé que celui des générations antérieures. L'amélioration du capital scolaire

chez ces jeunes migrants, tous genres confondus, a constitué un facteur déterminant de leur mobilité. Maîtrisant déjà les notions de base de la langue française acquises durant leur scolarité en Haïti, ces jeunes ont pu s'adapter plus aisément aux sociétés d'accueil. Cette compétence linguistique a facilité leur intégration sociale et professionnelle, tout en leur permettant de diversifier leurs stratégies d'insertion (Timéra, 2002).

Cependant, si nombre d'entre eux nourrissaient l'espoir d'une insertion professionnelle valorisante, la réalité à l'arrivée s'est souvent traduite par des emplois précaires, principalement dans le secteur agricole, éloignés de leurs aspirations initiales. Face à ces conditions socio-économiques difficiles, plusieurs migrantes et migrants ont poursuivi leur itinéraire vers la France métropolitaine, en particulier vers Paris, inscrivant leur parcours dans une logique migratoire en chaîne bien documentée par la littérature spécialisée (Manuel, 2016). La solidarité communautaire, notamment via les réseaux de parenté ou d'amitié déjà établis dans l'Hexagone, a joué un rôle central dans la facilitation de cette seconde migration, illustrant l'importance des réseaux sociaux comme levier de mobilité et d'intégration.

Aujourd'hui, plus de vingt ans après cette phase migratoire, Montagne Lavoûte dispose d'une diaspora solidement implantée en France. Une part importante des Lavoutois établis dans l'Hexagone y sont arrivés après un séjour initial dans les départements d'outre-mer, soulignant ainsi la continuité des dynamiques migratoires transnationales propres à cette communauté. La migration s'est ainsi affirmée comme un fait social structurant, modifiant non seulement les trajectoires individuelles, mais aussi les rapports sociaux et les aspirations collectives au sein de la localité d'origine.

Au sein de la troisième vague migratoire, on observe également le départ de certains jeunes diplômés lavoutois vers le Canada. Cette orientation migratoire s'inscrit dans la continuité des politiques d'immigration canadiennes, qui favorisent l'accueil de profils qualifiés, notamment de jeunes titulaires de diplômes universitaires obtenus en Haïti ou à l'étranger. Cette politique de sélection basée sur les compétences facilite l'accès au marché du travail canadien pour les migrants instruits, tout en contribuant à la dynamique de mobilité sociale ascendante. Aujourd'hui, la communauté lavoutoise au Canada est en pleine expansion. Les données issues de l'enquête communautaire réalisée en 2023 révèlent que 18 % des 156 répondants se sont installés dans différentes provinces canadiennes, marquant ainsi l'émergence d'un nouveau pôle de la diaspora lavoutoise au sein de l'espace nord-américain.

L'ensemble de ces éléments révèlent que la troisième phase de la migration lavoutoise a été la plus intense, marquée par le départ massif non seulement des travailleurs plus âgés du secteur agricole de Montagne Lavoûte, mais également des jeunes diplômés qui quittaient la région de manière définitive, à la différence des travailleurs saisonniers dont les départs restaient temporaires et souvent liés aux cycles agricoles. Ce phénomène traduit une transformation profonde des profils migratoires, où la migration cesse d'être une simple activité économique ponctuelle pour devenir un véritable projet de vie durable.

Par ailleurs, la formation de regroupements familiaux témoigne d'une installation prolongée et d'une volonté d'ancrage dans les sociétés d'accueil. Ces regroupements contribuent à renforcer les réseaux sociaux transnationaux, facilitant l'accès à l'emploi, au logement et à l'intégration sociale, tout en modifiant les dynamiques démographiques et économiques à Montagne Lavoûte. Ce processus illustre également une reconfiguration des liens entre migrants et communauté d'origine, souvent accompagnée d'un transfert accru de ressources matérielles et symboliques. Comme le souligne Sayad (1999), la migration, au-delà de l'acte de départ, transforme durablement les structures sociales et les représentations des sociétés d'origine comme d'accueil.

4.4 La quatrième vague migratoire, survenue entre 2010 et 2015

La quatrième vague s'inscrit dans le contexte du séisme dévastateur du ¹⁷12 janvier 2010, qui a frappé Haïti avec une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter. Cette catastrophe a causé la mort de plus de ¹⁸280 000 personnes, blessé environ 300 000 autres et déplacé plus de 1,5 million d'individus, selon les estimations de l'Union européenne et des Nations Unies . Les dégâts matériels ont été considérables, avec la destruction partielle ou totale de plus de 300 000 maisons, représentant environ 120 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Face à cette crise humanitaire sans précédent, plusieurs pays ont exprimé leur solidarité envers Haïti en mettant en place des politiques d'accueil exceptionnelles pour les personnes déplacées. Dans ce contexte, le Brésil et le Chili ont ouvert leurs frontières à l'immigration haïtienne, facilitant l'émergence de nouveaux itinéraires migratoires vers l'Amérique du Sud. Ces destinations, auparavant marginales dans les trajectoires migratoires haïtiennes, sont devenues des alternatives viables pour de nombreux Lavoutois, notamment des jeunes,

¹⁷ <https://news.un.org/fr/story/2023/01/1131292>

¹⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/memo_14_3

hommes et femmes, en quête de sécurité, de stabilité et d'opportunités économiques. Selon une étude menée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2017), le Brésil est devenu le principal pays d'accueil des migrants haïtiens : à la fin de l'année 2016, environ 67 000 permis de résidence, temporaires ou permanents, y avaient été délivrés. Le Chili, pour sa part, avait délivré près de 18 000 permis à la fin de 2015, tandis que l'Argentine en comptait un peu moins de 1 200.

Certains jeunes Lavoutois installés en République Dominicaine depuis quelques années, et qui maîtrisaient un peu la langue espagnole, ont profité de cette opportunité pour s'installer au Chili ou au Brésil. L'enquête réalisée en 2023 auprès des migrants lavoutois répartis dans 12 pays, sur 156 répondants, indique que 12 % sont installés au Brésil et 8 % au Chili. Selon les résultats de cette enquête, le coût du voyage varie entre 3 000 et 6 000 dollars américains, et 75 % des migrants ont transité par la République Dominicaine.

Cette nouvelle porte d'ouverture n'a cependant pas été accessible à tous, en raison du montant important nécessaire pour rejoindre le Brésil ou le Chili. Contrairement aux autres destinations traditionnelles des migrants lavoutois dans les Antilles, où l'accès au statut légal demeure un défi majeur, le Brésil et le Chili se sont distingués par une politique migratoire plus inclusive. Comme le souligne l'Organisation internationale pour les migrations (¹⁹OIM, 2017), les Haïtiens arrivés au Brésil ont rapidement pu accéder à un statut légal, ce qui a favorisé leur insertion sociale et économique. Malgré tout, après quelques années, certains migrants ont pris la route vers la frontière mexicaine en direction des États-Unis, considérés par plus d'un comme un Eldorado. Cette phase marque une reconfiguration spatiale des flux migratoires lavoutois, traduisant une adaptation continue des stratégies de mobilité face aux transformations géopolitiques et aux dynamiques de crise.

Durant cette même période, les destinations migratoires traditionnelles des Lavoutois, notamment les Antilles françaises et la République Dominicaine, ont continué d'attirer des migrants, tandis qu'une augmentation des départs vers le Canada a également été observée. Selon le témoignage d'un ancien migrant originaire de Lavoûte et résidant en Guadeloupe depuis plus de vingt ans, plusieurs facteurs contribuent à la persistance de ces destinations, parmi lesquels l'ancrage familial, le coût relativement accessible du voyage ainsi que la

¹⁹ [cuaderno migratorio_no6_fr.pdf](#)

proximité culturelle facilitant l'intégration. Ces observations s'inscrivent dans la perspective développée par le sociologue haïtien Michel-Rolph Trouillot, qui souligne l'importance des réseaux sociaux et familiaux dans la structuration des trajectoires migratoires haïtiennes ainsi que dans les processus d'intégration des migrants dans les sociétés d'accueil (Trouillot, 1990).

Par ailleurs, un autre témoignage indique qu'au cours de la dernière décennie, l'arrivée de travailleurs migrants en Guadeloupe a nettement diminué. Cette évolution s'explique notamment par le vieillissement de la génération d'agriculteurs haïtiens arrivée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs activités professionnelles. Parallèlement, leurs descendants, nés en Guadeloupe ou en Martinique, ont souvent opté pour des secteurs d'activité différents ou ont migré vers la métropole. En conséquence, certains anciens travailleurs manifestent le souhait de faire venir des membres de leur famille d'origine pour assurer la continuité de leurs exploitations agricoles.

La quatrième vague de migration à Montagne Lavoûte, liée au séisme de 2010, a provoqué une réorientation des flux migratoires vers de nouvelles destinations en Amérique du Sud, notamment le Brésil et le Chili, qui ont adopté des politiques d'accueil favorables aux migrants. Ces pays sont devenus des alternatives importantes pour les jeunes Lavoutois cherchant sécurité et opportunités économiques. Malgré ces changements, les destinations traditionnelles comme les Antilles françaises, la République Dominicaine et le Canada restent attractives, en grande partie grâce aux liens familiaux et culturels. Par ailleurs, le vieillissement des anciennes générations de migrants agricoles en Guadeloupe modifie les dynamiques migratoires, avec des descendants qui s'orientent vers d'autres secteurs ou régions. Cette situation illustre l'adaptation constante des migrants face aux évolutions géopolitiques et sociales.

4.4.1 La diaspora lavoutoise en mouvement : entre logiques de survie, entraide familiale et impulsion du développement local.

Bien que ce travail de recherche ne vise pas à approfondir spécifiquement les dimensions économiques liées aux transferts financiers de la diaspora lavoutoise, certains indicateurs économiques disponibles permettent néanmoins d'étayer les constats formulés quant aux dynamiques de transformation économique et sociale observées au sein de la communauté.

Depuis la première génération de migrants saisonniers lavoutois, apparue en 1915, jusqu'à la deuxième génération recensée en 2015, les migrants ont joué un rôle moteur dans la

dynamique économique de Montagne Lavoûte. Au-delà de leurs responsabilités familiales, les membres de la diaspora ont continuellement soutenu diverses initiatives éducatives, religieuses et communautaires, contribuant ainsi au développement local et au renforcement de la cohésion sociale.

Bénéficiant aujourd'hui des avancées technologiques en matière de communication, la nouvelle génération de la diaspora lavoutoise s'organise à travers la création de structures associatives transnationales regroupant les ressortissants de Lavoûte établis dans différents pays. Ces initiatives visent à mieux coordonner les ressources humaines, techniques et financières en vue de soutenir plus efficacement les actions de développement communautaire.

Cette dynamique d'organisation transnationale s'est concrétisée à travers la création de nouvelles structures formelles, parmi lesquelles figure la création de la FAMAS en 2020, au sein de la diaspora haïtienne en France, avec pour objectif principal de soutenir le fonctionnement de l'école évangélique de Sorin, établie dans l'habitation Grande Plaine depuis 1985. Conscients des difficultés rencontrées par cette institution, un groupe d'anciens élèves de Sorin, résidant tant à l'étranger qu'en Haïti, s'est réuni autour de l'association FAMAS. Ensemble, ils ont décidé de mobiliser des ressources afin de rehausser le niveau de l'école et de permettre aux élèves en difficulté de poursuivre leur scolarité à Sorin, tout en bénéficiant d'une éducation de qualité.

Entre 2020 et 2025, les membres de FAMAS a subventionné l'institution à hauteur d'environ 18 000 dollars américains. Grâce à ce soutien financier, l'école évangélique de Sorin est passée de 34 élèves en 2019 à 132 élèves aujourd'hui a expliqué Robert PIERRE LOUIS, un membre fondateur de FAMAS résidé en France qui travaille dans la mobilisation de fonds pour l'association. Ces enfants bénéficient désormais d'un meilleur accompagnement pédagogique ainsi que de fournitures scolaires adéquates.

En 2021, une autre association a vu le jour au sein de la diaspora Lavoutoise il s'agit de l'Alliance Internationale pour le Développement de Montagne Lavoûte en Haïti (AIDLH) représente la deuxième grande association de la diaspora lavoutoise après AFAL, regroupant des membres des anciennes et nouvelles générations de migrants. L'article 5 de ses statuts stipule : « L'Association a pour objectif de contribuer au bien-être de la population sur une base de réflexion et d'insertion socio-économique à travers un plan de développement communautaire. » Grâce aux nouvelles technologies de communication, AIDLH compte des membres dans plusieurs pays, avec un leadership fort basé en France. À l'instar de l'AFAL par

le passé, l'association dispose d'un comité local à Montagne Lavoûte, assurant la liaison avec le comité international.

Depuis sa fondation, AIDLH a déjà posé deux grandes actions. En effet, entre 2021 et 2025, AIDLH a mené deux importantes campagnes de mobilisation de fonds, en décembre 2021 et en 2025. Ces campagnes visaient à améliorer un tronçon de route reliant Jacmel à Montagne Lavoûte et à tracer plusieurs voies d'accès dans certaines habitations, facilitant ainsi la circulation des résidents et le transport de leurs produits agricoles. Les données recueillies lors de ces mobilisations offrent un aperçu significatif de la configuration de la diaspora lavoutoise. En 2021, 286 personnes de toutes générations confondues ont contribué, réparties principalement entre la Guadeloupe (109), les États-Unis (76), la France (42), le Canada (25), la Martinique (25), la Guyane (4), le Brésil (4) et le Chili (1). Le montant total collecté s'élevait à environ 41 500 dollars américains, avec la Guadeloupe et les États-Unis représentant ensemble 60 % des contributions, soit respectivement 31 % et 29 %.(Info. AIDLH-2021)

Au début de l'année 2025, l'Alliance Internationale pour le Développement de Montagne Lavoûte en Haïti (AIDLH) a mené une deuxième campagne de levée de fonds visant à soutenir la réhabilitation d'un autre tronçon de route. Selon les données disponibles, environ 7 844 dollars américains ont été mobilisés grâce à la contribution de 76 participants répartis dans les pays suivants : Guadeloupe (22), États-Unis (25), France (10), Canada (5), Guyane (1) et Martinique (13). Bien que cette campagne ait enregistré une baisse par rapport à la précédente, quatre pays conservent un niveau d'engagement significatif. Il convient également de souligner que 95 % des contributeurs avaient déjà participé à la première mobilisation, illustrant ainsi une fidélité remarquable. En revanche, deux pays le Brésil et le Chili qui avaient été représentés lors de la première levée de fonds, sont absents de cette seconde phase.

Au total, la diaspora lavoutoise à travers FAMAS et AIDLH a injecté environ 78 000 dollars américains dans les travaux de réhabilitation routière et éducation des enfants entre 2021 et 2025, ce qui témoigne d'un engagement soutenu en faveur du développement local. Selon Hugues & Bénédicte (2015), cités par Vincent (2024), ²⁰« les transferts provenant de la diaspora haïtienne représentent une part importante du Produit Intérieur Brut (PIB) d'Haïti et dépassent parfois les investissements directs étrangers ou l'aide externe, ce qui en fait un potentiel considérable de développement, notamment lors des périodes de crise ». L'exemple d'AIDLH et FAMAS à Montagne Lavoûte illustre bien cette réalité, en démontrant comment

²⁰ <https://lescientifique.org/ricvolume1numero1>

des fonds communautaires peuvent contribuer directement à l'amélioration des conditions de vie et à la résilience des territoires marginalisés.

Le rôle de premier plan joué par les émigrés lavoutois établis aux États-Unis, en Guadeloupe et en Martinique dans la contribution financière au développement communautaire s'explique par l'histoire migratoire particulière de ces trois communautés. Les premiers Lavoutois sont arrivés aux États-Unis à la fin des années 1960, et en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique au début des années 1980, principalement comme travailleurs agricoles et jeunes professionnels issus de différentes habitations de Montagne Lavoûte. Beaucoup s'y sont définitivement installés, formant les noyaux les plus importants de la diaspora lavoutoise, dont le nombre ne cesse de croître.

Par ailleurs, au-delà des contributions communautaires et familiales, la majorité des membres de la diaspora apportent annuellement leur soutien financier à diverses initiatives, telles que la construction ou la célébration de fêtes religieuses, le paiement des frais de scolarité pour des enfants proches, ou encore l'organisation de funérailles pour des membres de leur famille. Les migrants originaires de Montagne Lavoûte demeurent profondément attachés à leur communauté d'origine, témoignant ainsi d'un engagement constant envers le bien-être collectif.

La contribution de la diaspora lavoutoise au développement de sa communauté d'origine est inestimable. Les actions entreprises par cette diaspora s'inscrivent pleinement dans les observations de l'Organisation internationale pour les migrations (²¹OIM) qui, souligne que les migrants haïtiens vivant à l'étranger maintiennent généralement des liens étroits avec leur pays d'origine et contribuent de manière significative à son développement économique. Les transferts de fonds des émigrés haïtiens représentent une part significative de l'économie nationale. Selon les données les plus récentes, en 2023, ces envois de fonds ont atteint environ 21,4 % du produit intérieur brut ²²(PIB) d'Haïti.

Sur le plan sociologique, la participation active de la diaspora à des projets communautaires dans leurs communautés d'origine témoigne d'une volonté de maintenir et de renforcer une identité collective au-delà des frontières. Ce phénomène illustre la construction d'une « citoyenneté transnationale », où les membres de la diaspora s'engagent dans des initiatives locales tout en étant physiquement éloignés. De nos jours, cette dynamique est

²¹ [La migration et le transnationalisme: Chances et défis - Document de travail](#)

²² [Haiti Remittances, percent of GDP - data, chart | TheGlobalEconomy.com](#)

renforcée par l'utilisation des technologies de communication, facilitant la coordination et la participation à distance. L'intervention financière de la diaspora dans des projets locaux peut entraîner une redéfinition des rapports sociaux au sein de la communauté. Les membres de la diaspora, en contribuant significativement au développement local, peuvent acquérir une influence accrue, modifiant ainsi les hiérarchies traditionnelles.

Bien que centrée sur les dimensions socioculturelles, cette étude met en lumière le rôle structurant de la diaspora lavoutoise dans les dynamiques de transformation économique, sociale et territoriale de Montagne Lavoûte. Ce rôle s'inscrit dans une logique d'engagement transnational de plus en plus organisée, pérenne et stratégique, portée notamment par les nouvelles générations de migrants. Ces formes d'implication sont largement facilitées par les nouvelles technologies de communication, qui réduisent les distances physiques et symboliques entre les migrants et leur communauté d'origine, renforçant ainsi leur capacité d'action à distance (Laguerre, 2006).

Ces observations soulignent la nécessité, pour les jeunes intellectuels de Montagne Lavoûte, de mener des études économiques rigoureuses sur les transferts financiers et les investissements réalisés par la diaspora lavoutoise dans la commune de Jacmel, afin de mieux comprendre leur impact sur le développement local.

4.4.2 Migration et déséquilibres communautaires : étude des impacts négatifs sur les dynamiques sociales et économiques à Montagne Lavoûte

Le départ progressif des jeunes travailleurs de Montagne Lavoûte, souvent motivé par la recherche de meilleures conditions de vie, engendre une série de bouleversements dans les dynamiques communautaires locales. Ce phénomène migratoire s'accompagne d'un affaiblissement des liens sociaux et d'un processus d'acculturation progressif chez les jeunes migrants, lesquels s'éloignent des référents culturels locaux, notamment les pratiques religieuses, les savoirs agricoles traditionnels et les modes d'organisation communautaire. Selon Abdallah (2005), la migration peut entraîner une forme de « désaffiliation sociale », marquée par la rupture avec les réseaux traditionnels et une reconfiguration identitaire influencée par les normes culturelles des sociétés d'accueil. Les migrants finissent souvent par adopter de nouveaux systèmes de valeurs, ce qui peut les amener à reconsidérer ou marginaliser les héritages culturels de leur communauté d'origine.

Par ailleurs, l'installation durable, voire définitive, des jeunes à l'étranger contribue au vieillissement démographique de la population lavoutoise. Ce phénomène est clairement observable dans plusieurs habitations de Montagne Lavoûte (Grandon, Grande-Plaine, Brûlée, Mathurin, Saint-Ange), où de nombreuses maisons de grandes « lakou », autrefois animées, sont aujourd'hui laissées à l'abandon, marquées par des cours dégradées, dépourvues d'arbres ou d'entretien, notamment après le décès des aînés qui les occupaient. Sur le plan symbolique, il ne subsiste souvent que les tombeaux des grands parents dressés dans la cour ou de vieilles maisons abandonnées. Ce constat s'impose sur l'ensemble du territoire, traduisant une érosion progressive de l'occupation humaine. Comme le souligne Léonard (2010), dans les zones rurales confrontées à un déclin démographique, l'abandon des maisons constitue fréquemment l'un des premiers signes tangibles de la désagrégation du tissu social.

Ce déséquilibre démographique entraîne une rareté de la main-d'œuvre active, notamment dans les secteurs agricoles qui constituent traditionnellement le socle de l'économie locale. Daviaud et Gubert (2017) notent que cette désertification humaine peut fragiliser la résilience des territoires ruraux face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. En somme la migration, tout en étant un levier de survie ou de mobilité sociale individuelle, peut s'avérer structurellement désorganisatrice pour les communautés d'origine, si elle n'est pas

accompagnée de politiques de mécanismes de réinvestissement local des ressources migratoires.

Nous observons que les migrants lavoutois plus âgés restent profondément attachés à leur communauté et, souvent, traversent une crise d'identité. Dans les Antilles françaises, en raison de la proximité linguistique avec le créole, les enfants de migrants conservent la langue créole, ce qui constitue un atout majeur pour les générations futures. Toutefois, l'instabilité politique persistante en Haïti a, au cours des dix dernières années, considérablement réduit les possibilités de contact avec les localités d'origine, privant ainsi les nouvelles générations de liens directs avec leurs racines culturelles. Ce phénomène représente un défi significatif pour les relations intergénérationnelles au sein des diasporas (Dorvil, 2012). Comme le souligne Jean (2015), les diasporas haïtiennes, en raison de l'éloignement et des tensions politiques, sont souvent confrontées à des ruptures dans la transmission familiale, entraînant un affaiblissement progressif des repères culturels.

Par ailleurs, un phénomène observé dans la diaspora Lavoutoise réside dans certaines stratégies de régularisation de leur document spécialement sur les territoires français. Afin d'obtenir un statut légal dans le pays d'accueil, certains migrants se voient contraints de faire reconnaître leur enfant par une personne de nationalité locale, brouillant ainsi la transmission de l'identité biologique et symbolique. Cette situation est analysée par Félix (2014), qui évoque l'impact des stratégies légales sur la transmission de l'identité culturelle et des liens familiaux au sein des familles migrantes. De nombreux enfants de migrants ne portent ni le nom ni la filiation de leur véritable père, remettant en question le principe du droit du sang, selon lequel la filiation biologique devrait déterminer l'appartenance légale et identitaire. Les enfants de migrants lavoutois(es), nés à l'étranger, n'ont souvent pas l'occasion de découvrir les communautés dont sont issus leurs parents, ce qui accentue leur déconnexion vis-à-vis du patrimoine familial. Dans le cas spécifique de la diaspora lavoutoise, aucun chiffre officiel n'est disponible sur le nombre de naissances à l'étranger. Toutefois, après le décès du migrant, le risque d'une rupture totale avec la communauté d'origine s'accroît sensiblement pour ses descendants.

Sur le plan sociologique, les ruptures identitaires liées à la migration affaiblissent les dynamiques de transmission intergénérationnelle et compromettent la mémoire collective. Halbwachs (1950) soutient que la mémoire n'est pas un acte purement individuel : elle est toujours façonnée par un contexte social – qu'il s'agisse de la famille, de la communauté, de la

classe ou de la religion. Chaque groupe propose ainsi des cadres de mémoire (langue, rites, repères historiques, lieux symboliques), à travers lesquels les individus construisent leurs souvenirs. Le souvenir personnel est donc inextricablement lié à la mémoire du groupe. Dans ce contexte, des repères fondamentaux comme le nom, la filiation et les rites funéraires piliers de la reconnaissance sociale dans les sociétés traditionnelles haïtiennes perdent leur pouvoir de cohésion. Cette distorsion de l'affiliation familiale brouille la place des jeunes générations dans leur lignée, générant un sentiment d'invisibilité sociale et de marginalité. Selon Lemoine (2011), ces transformations fragilisent la construction identitaire des jeunes, qui peinent à s'inscrire dans une histoire familiale claire et partagée.

Le cas des migrants originaires de Montagne Lavoûte illustre de manière frappante ces dynamiques. Les enfants nés à l'étranger n'ont souvent pas accès aux cadres culturels de leur communauté d'origine, et les rituels collectifs sont perturbés, voire absents. Dans cette perspective, la mémoire collective, telle que définie par Durkheim (1912), repose sur des pratiques rituelles et des représentations sociales partagées, qui assurent la continuité et l'intégration au sein du groupe. Or, les trajectoires migratoires fragmentent ces repères en modifiant ou en hybridant les rites de passage notamment les funérailles, qui sont parfois organisées entre deux pays ou selon des modèles culturels mixtes. Ces tensions reflètent une recomposition complexe de l'appartenance et de l'identité dans les communautés diasporiques, révélant ainsi la fragilité des liens symboliques indispensables à la cohésion sociale et à la pérennité de la mémoire collective.

La dynamique migratoire, qu'elle soit interne ou externe, s'inscrit profondément dans la trame sociale de Montagne Lavoûte depuis plus d'un siècle. L'installation progressive de nombreuses familles dans la ville de Jacmel, ses zones périphériques ou à Port-au-Prince, motivée par la recherche d'un meilleur accès aux services de base, entraîne un déclin marqué de la main-d'œuvre agricole locale, ainsi qu'une réduction des ressources humaines qualifiées dans plusieurs secteurs clés. Cette mobilité compromet la productivité des exploitations agricoles, fragilise la sécurité alimentaire et accentue la dépendance de la communauté envers les produits importés (Pierre-Louis, 2009 ; FAES, 2018).

Ce processus migratoire pourrait contribuer à l'érosion de la solidarité organique, telle que conceptualisée par Émile Durkheim (1893), selon laquelle la cohésion sociale repose sur la complémentarité des fonctions et l'interdépendance entre les membres d'une société. Dans le cas de Montagne Lavoûte, cette solidarité s'exprime notamment par les transferts financiers,

les projets collectifs et les liens symboliques entretenus par la diaspora. L'affaiblissement de ces dynamiques pourrait compromettre la durabilité du lien social entre migrants et communauté d'origine. À ce jour (avril 2025), aucune étude ne permet de quantifier avec précision la population des descendants de migrants lavoutois vivant à l'étranger. Sur le plan social, le départ des jeunes adultes et de nombreux parents provoque l'éclatement des structures familiales traditionnelles, nuisant à la transmission des savoirs locaux et à la cohésion intergénérationnelle (Jean-Gilles, 2013 ;Laguerre, 1998). Cette rupture générationnelle compromet la pérennisation des pratiques agricoles durables, des savoir-faire liés à la gestion des ressources naturelles, ainsi que de certains éléments fondamentaux de l'identité lavoutoise.

Par ailleurs, l'exposition prolongée aux cultures extérieures, notamment à travers réseaux sociaux ou pendant des retours temporaires des migrants, induit des mutations importantes des valeurs locales. Ces influences contribuent à un affaiblissement des normes traditionnelles et à une fragmentation des repères sociaux, compromettant davantage la cohésion communautaire (Dejean, 2006 ; Castor, 2020). Ces transformations sociales et culturelles entraînent également des répercussions profondes sur les dynamiques religieuses et éducatives locales. À Montagne Lavoûte, une communauté fortement imprégnée de religiosité, certains parents témoignent que leurs enfants, une fois installés en ville, manifestent un désintérêt croissant pour les engagements religieux traditionnels, devenant moins actifs dans les activités confessionnelles. En effet, les représentations du rapport à la terre, à la spiritualité et à l'environnement sont en constante recomposition, influençant les modalités de transmission éducative au sein des églises, des écoles et même des cercles familiaux (Desrosiers, 2021).

Ainsi, la migration redéfinit progressivement les fondements de la vie collective à Montagne Lavoûte. Elle façonne les relations entre les habitants et leur environnement, modifie les formes d'organisation sociale, et participe à la transformation des imaginaires communautaires. Ces évolutions nécessitent une réflexion approfondie sur les stratégies de résilience locale, notamment en matière de valorisation des savoirs endogènes, et de préservation de l'identité culturelle dans un contexte de mobilité permanente.

Le phénomène migratoire a entraîné des répercussions notables sur les dynamiques économiques, sociales et culturelles à Montagne Lavoûte. Un cas particulièrement révélateur de cette influence est l'évolution des pratiques funéraires observée au cours des vingt-cinq dernières années. Ces transformations, largement introduites par les mobilités internes et

internationales, constituent un indicateur clé des recompositions culturelles à l'œuvre dans la communauté.

Autrefois, les funérailles étaient organisées de manière rapide, selon un modèle communautaire fondé sur la solidarité, les croyances religieuses locales et les ressources disponibles. Le défunt était généralement veillé à domicile pendant une ou deux nuits, puis enterré dès le lendemain, dans une cérémonie de recueillement, souvent réalisée dans la cour du défunt. Celle-ci était rythmée par des chants, et la présence de proches, de voisins et de membres de l'église, qui se réunissaient pour dire un dernier adieu. Ce modèle traditionnel s'adaptait particulièrement aux réalités économiques locales et à la forte cohésion sociale qui caractérisait la communauté lavoutoise. Sur la base de cette solidarité, les membres de la communauté apportaient de l'eau, du bois, tandis que les femmes s'occupaient de la préparation du café pour les visiteurs. Les membres de la famille portaient des vêtements noirs et blancs en signe de deuil pendant plusieurs mois. Cette tradition, cependant, a graduellement disparu.

Auparavant, le cercueil était fabriqué par un menuisier local, offrant ainsi une source de revenus pour ce professionnel. Aujourd'hui, les cercueils sont achetés en ville, ce qui a entraîné un déclin de cette pratique artisanale au sein de la communauté. Ce schéma traditionnel est largement remis en question, en raison notamment de l'influence de la migration internationale. Lorsque les enfants ou proches du défunt vivent en ville ou à l'étranger, le corps est souvent transporté à la morgue dans la ville de Jacmel, où il est conservé pendant plusieurs jours, voire semaines, dans l'attente de leur arrivée. Cette attente permet d'organiser des funérailles plus élaborées, mais elle entraîne aussi une hausse importante des coûts liés à la morgue, à la logistique et à l'organisation de la cérémonie.

En parallèle à cette évolution logistique, la forme même des cérémonies a également changé. Les funérailles actuelles à Montagne Lavoûte se sont progressivement éloignées du contexte rural traditionnel. Elles ont désormais pris une dimension spectaculaire, influencée par les pratiques urbaines. Cette transformation se manifeste par l'utilisation d'instruments de musique modernes, des prestations artistiques parfois onéreuses, des veillées nocturnes animées par la musique, ainsi que des cérémonies funéraires célébrées dans l'église à laquelle le défunt était affilié. Les horaires de ces cérémonies ont également été modifiés. Contrairement au rituel ancien, où les funérailles étaient organisées à l'aube ou au crépuscule pour éviter que

le défunt ne soit mis en terre en plein soleil, les obsèques peuvent désormais avoir lieu à toute heure du jour.

Cette nouvelle forme de célébration tend à remplacer les veillées communautaires d'autrefois, durant lesquelles les voisins et les membres de l'église se réunissaient dans la salle principale de la maison familiale pour chanter des chansons douces symbolisant la tristesse. De loin, on entendait les voix des femmes retentir, tandis que des maestros locaux dirigeaient la cérémonie jusqu'à l'aube. Pendant la nuit, la famille servait du café et du thé, et les plus jeunes jouaient dans la cour, contribuant ainsi à soutenir la famille endeuillée dans un esprit de solidarité communautaire.

D'un point de vue Anthro-sociologique, ces évolutions traduisent une reconfiguration des rapports à la mort, à la tradition et à la communauté. Le rituel funéraire devient ainsi un espace de mise en scène sociale, révélateur de nouvelles aspirations identitaires et symboliques (Jean-Juste, 2009). Cette dynamique est également observée dans les pratiques funéraires évangéliques en Haïti, où les cérémonies intègrent des éléments modernes tout en conservant des aspects traditionnels (Mézié, 2021). Par ailleurs, l'anthropologue haïtienne Suzanne Comhaire-Sylvain a souligné l'importance des rites funéraires dans la consolidation des liens familiaux et communautaires, notamment dans les zones rurales comme Kenscoff (Comhaire-Sylvain, 1938).

Malgré cette modernisation des rituels, certaines pratiques traditionnelles demeurent profondément enracinées dans la culture locale. Un élément de continuité demeure : la présence de tombeaux familiaux situés à proximité immédiate de la maison familiale. En effet, à Montagne Lavoûte, il n'existe pas de cimetière collectif dans la communauté ; traditionnellement chaque famille dispose d'un espace réservé pour enterrer ses morts, transmis de génération en génération. Cette pratique perpétue une relation intime à la mort, inscrite dans la proximité familiale. Généralement, cet espace destiné à la construction du tombeau familial est identifié par le chef de famille (souvent le père) avant son décès, et personne n'ose enfreindre sa volonté après sa mort. La construction des tombeaux près de la maison familiale ou à proximité de l'entrée principale est une pratique purement culturelle, sans lien direct avec les croyances religieuses de la communauté. Elle traduit un signe de respect envers le défunt. Certains grands-parents de migrants, décédés à Port-au-Prince ou à l'étranger, sont parfois ramenés jusqu'à leur habitation pour y être enterrés, afin de respecter leur volonté.

Ce phénomène est particulièrement illustré par l'essor des tombeaux familiaux à plusieurs étages, véritables marqueurs de prestige social, financés par les migrants. Au cours des trente dernières années, on observe une augmentation significative de la construction de tombeaux (KAV) dans les habitations, souvent édifiés sur plusieurs étages pour accueillir plusieurs corps. Ces tombeaux, fréquemment érigés par des fils de migrants, symbolisent une valorisation des morts et constituent une partie intégrante du patrimoine familial. Ils sont conçus pour inhumer plus de six personnes, appartenant généralement à la même famille, sur plusieurs générations. La migration introduit de nouveaux référentiels culturels à Montagne Lavoûte, issus parfois des pays d'accueil, et alimente un désir croissant de revalorisation du statut social à travers des funérailles perçues comme « modernes » ou « réussies » (Loudior, 2011). Ces pratiques reflètent l'impact des dynamiques de la diaspora sur la redéfinition des rites locaux, montrant que, malgré la distance géographique, l'engagement émotionnel et symbolique des proches expatriés demeure intact.

En somme, l'analyse des dynamiques migratoires à Montagne Lavoûte au cours des cent dernières années révèle l'ampleur des recompositions sociales, culturelles et économiques qu'elles engendrent au sein de cette communauté rurale. Loin d'être un simple phénomène de mobilité, la migration redéfinit les cadres de la mémoire collective, en accord avec les travaux de Maurice Halbwachs, pour qui cette mémoire s'inscrit toujours dans des cadres sociaux partagés. Les départs massifs fragilisent les mécanismes traditionnels de transmission intergénérationnelle et compromettent la pérennité des savoirs locaux, notamment ceux véhiculés par les institutions religieuses et éducatives.

Dans cette perspective, on peut également mobiliser les analyses d'Émile Durkheim, selon lesquelles les croyances collectives et les pratiques rituelles sont essentielles à la cohésion sociale. Leur affaiblissement, provoqué par la dispersion géographique des familles, altère les formes de solidarité organique, tout en rendant plus incertaines les appartenances identitaires. Les liens symboliques entre diaspora et territoire d'origine, bien qu'encore actifs chez certaines générations, s'amenuisent progressivement, affectant les repères fondamentaux de la communauté. Ces observations soulignent l'urgence de politiques publiques favorisant le réinvestissement des ressources migratoires dans les communautés d'origine, ainsi que le renforcement des dispositifs éducatifs, religieux et culturels susceptibles de maintenir la continuité des patrimoines locaux. À travers ce cas, Montagne Lavoûte apparaît comme un

miroir des tensions contemporaines entre mobilité, enracinement et recomposition identitaire dans les sociétés rurales haïtiennes.

5 Conclusion

Cette recherche, ancrée dans la section communale de Montagne Lavoûte, visait à éclairer les dynamiques sociales, économiques et migratoires d'une communauté souvent marginalisée dans les discours régionaux, pourtant vibrante de vie, de mémoire collective et de résilience. Une communauté en constante mutation, cherchant sans cesse de nouvelles perspectives. À travers une approche sociologique, elle a permis de révéler les multiples facettes d'une communauté façonnée par les efforts de générations successives, par le poids de l'histoire coloniale et postcoloniale (Casimir, 2001), mais aussi par la force d'une solidarité enracinée dans la culture profonde lavoutoise.

La section communale de Montagne Lavoûte, bien qu'isolée géographiquement, se trouve depuis plus d'un siècle au cœur de vastes circulations humaines et économiques, reliant les campagnes haïtiennes aux plantations cubaines, à la République dominicaine, aux Antilles des Caraïbes, à l'Amérique du Sud, puis aux diasporas établies en Amérique du Nord. Ce parcours migratoire, parfois douloureux, parfois porteur d'émancipation, a profondément transformé les structures sociales locales. Il a redéfini les liens familiaux, les rôles de genre, les modèles économiques, tout en faisant émerger une conscience communautaire transnationale (Icart, 1999). Ces transformations, bien que peu visibles dans les politiques publiques, constituent pourtant des leviers essentiels pour penser autrement le développement rural en Haïti.

Ce travail a également mis en lumière le rôle crucial des Lavoutois et Lavoutoises de la diaspora, qui, malgré l'éloignement et les contraintes de l'exil, continuent d'exprimer un profond attachement à leur terre natale. À travers le soutien aux infrastructures communautaires, à l'éducation, aux soins de santé ou encore aux initiatives associatives, ils témoignent d'une volonté de contribuer au développement local, dans un esprit de réciprocité et d'engagement collectif. Ce lien, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, constitue une force vive, un levier de transformation sociale. Les acteurs politiques et institutionnels gagneraient à reconnaître, soutenir et valoriser cette énergie diasporique dans leurs stratégies de développement territorial.

Un hommage spécial est rendu à Monsieur Deslouches Pierre-Louis, membre de la première génération de migrants lavoutois établis aux États-Unis au début des années 1960. Il

fut l'un des membres fondateurs de la première association de la diaspora lavoutoise aux États-Unis, dénommée Association des Fils et Amis de Lavoûte (AFAL). Vers la fin des années 1980, cette association a largement contribué au développement de la communauté, en soutenant notamment l'éducation de certains enfants, en fournissant des soins de santé à certaines familles les plus vulnérables, et en menant diverses activités communautaires. Avant sa mort en 2020, Monsieur Pierre-Louis a légué à l'État haïtien sa résidence principale située à l'habitation Bel-Air, dans le but d'y loger le centre de santé de Montagne Lavoûte où les membres de la communauté continuent à recevoir des soins. Aujourd'hui, les autorités locales ainsi que plusieurs leaders religieux souhaitent vivement que ce centre de santé porte son nom, afin de perpétuer sa mémoire et son engagement en faveur de la communauté lavoutoise.

Cet hommage est également adressé au Directeur Jaurès Hector, qui a dirigé l'École Nationale de Lavoûte pendant plus de quarante ans, consacrant sa vie à l'éducation des jeunes de la communauté. Par son leadership et son dévouement, il a formé des dizaines de générations, contribuant à l'émancipation sociale et intellectuelle de ses élèves. Son influence dépasse les murs de l'école, car de nombreux anciens élèves ont porté les valeurs de l'éducation reçue à Montagne Lavoûte dans leurs vies personnelles et professionnelles, devenant ainsi des piliers du développement local.

Cet article rend aussi hommage à la mémoire de tous les migrants lavoutois qui ont perdu la vie dans leur pays d'accueil sans avoir eu la chance de retourner dans leur communauté. De façon particulière, nous saluons la mémoire de Lorigène Maxi, originaire de l'habitation Saint-Ange, décédé dans un batey en République Dominicaine en 1976, de Roland Désiré, décédé en Guadeloupe alors qu'il s'apprêtait à retourner à Lavoûte, Hilaire Bernard qui a perdu sa vie en 1987 entraversant vers la Guadeloupe etc... Nous pensons à tous les anciens braceros qui ont été embauchés et transportés dans des conditions atroces, ont vécu dans des situations inhumaines dans les bateys en République Dominicaine, et à tous les migrants et migrantes qui ont risqué leur vie en mer pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants et contribuer, à distance, au développement de Montagne Lavoûte.

Enfin, cet hommage s'adresse avec une profonde reconnaissance à la mémoire de mon père, Dieubon Pierre Mérité, deuxième génération des braceros du début des années 1960 dans les bateys en République Dominicaine qui, au prix de nombreux sacrifices, a incarné le courage, la résilience et l'espoir d'un avenir meilleur pour sa famille et sa communauté.

Mais au-delà des constats et des analyses, cet article se veut également une tentative de recueillir et de faire résonner les témoignages de cette longue page de l'histoire migratoire de notre communauté. En tant qu'enfant de Montagne Lavoûte, fils d'un ancien braceros en tant qu'observateur impliqués dans la dynamique communautaire, nous avons voulu donner voix à celles et ceux qui n'apparaissent que rarement dans les statistiques de cette communauté. Nous avons choisi de parler d'eux avec respect, vérité et sensibilité. Car derrière chaque trajectoire migratoire, chaque sacrifice consenti, il y a une histoire humaine, une mémoire collective, une dignité que nous souhaitons préserver, honorer et faire entendre. Nous espérons que cet article nourrira d'autres initiatives de recherche dans les autres sections communales du pays.

Aujourd'hui, face aux défis persistants que connaît Haïti, instabilité politique, crise sociale, violence des gangs, effritement des institutions, Montagne Lavoûte nous enseigne que l'avenir se construit aussi depuis les marges. Ce sont les communautés locales, par leur capacité de résistance, leur intelligence sociale et leur esprit d'initiative, qui détiennent les clés d'un développement plus juste, plus enraciné et plus humain (Philippe Descola, 2005). Puissent ces pages contribuer, modestement, à mieux comprendre cette réalité et, surtout, à reconnaître la valeur immense des habitants de Montagne Lavoûte dans le développement du département du Sud-Est. Que les générations futures de Montagne Lavoûte puissent exploiter les éléments présentés dans ce document, les enrichir à leur tour, et s'en servir pour façonner l'avenir de cette communauté, dans un esprit de mémoire, de dignité et de responsabilité.

Bibliographie.

- Abdallah, M. (2005). *Migration, identité et citoyenneté*. Paris : L'Harmattan.
- Ardouin, B. (1853). *Études sur l'histoire d'Haïti : suivies du résumé de l'histoire d'Haïti jusqu'en 1846*. Paris : Dezobry et E. Magdeleine
- Barthélemy, G. (1990). *Le pays en dehors : Essai sur l'univers rural haïtien*. Port-au-Prince : Éditions Henri Deschamps.
- Bellande, A. (2020). *Histoire des migrations haïtiennes dans la Caraïbe*. Port-au-Prince : Éditions de l'Université d'État d'Haïti.
- Boisvert, R. (2014). *Déforestation et érosion des sols en Haïti : Défis environnementaux et socio-économiques*. Port-au-Prince : Université d'État d'Haïti, Faculté des Sciences.
- Casimir, J. (2001). *La culture opprimée*. Port-au-Prince : Imprimerie Henri Deschamps.
- Castor, S. (1988). *Le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines*. Port-au-Prince : C3 Éditions.
- Cruse, J. (2017). *La diaspora haïtienne et les dynamiques de migration*. Paris : Éditions Karthala.
- Durkheim, Émile. (1912). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Durkheim, É. (2014). *De la division du travail social* (G. Davy, Éd.). Paris : Presses Universitaires de France. (Ouvrage original publié en 1893)
- FAO. (2012). *L'élevage en Haïti : Situation actuelle et perspectives*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
- Fouchard, J. (1972). *Les Marrons de la liberté*. Port-au-Prince : Imprimerie Henri Deschamps.
- GARR (2000) ; *Le fait migratoire haïtien en République Dominicaine en l'An 2000*
- Halbwachs, M. (1997). *La mémoire collective*. Paris : Albin Michel.
- Hurbon, L. (1979). *Dieu dans le vaudou haïtien*. Paris : Maisonneuve & Larose.
- Jean, M. (2015). *Ruptures intergénérationnelles et dynamiques culturelles dans la diaspora haïtienne*. Port-au-Prince : Éditions Universitaires d'Haïti.
- Jean, S. (2015). *Haïti, Cuba et les migrations de travail : Analyse historique et socio-économique*. Port-au-Prince : Presses Universitaires d'Haïti.

- Jean-Baptiste, N. (2021). Mobilités haïtiennes et imaginaires de départ : Une lecture à partir des campagnes rurales. *Revue Européenne des Migrations Internationales*. Journal Haïtien d'Études Environnementales. (2017). Tertulien, D. *Changement climatique en Haïti : Impacts sur l'agriculture et l'élevage*, 5(2), 45-56.
- La Bible. *1 Corinthiens 6:19–20*. Version Louis Segond
- Léonard, J. (2010). Ruralité, déclin démographique et abandon des territoires : Une lecture sociologique des espaces en déshérence. *Revue française de sociologie*, 51(3), 489-510.
- Linard, A. (2004). L'Église catholique et la politique en Haïti. *Le Monde diplomatique*. <https://www.monde-diplomatique.fr/2004/09/LINARD/11632>.
- Madiou, T. (1847). *Histoire d'Haïti* (Vol. 1). Port-au-Prince : Imprimerie de J. Courtois.
- MARNDR. (2008). *Rapport de l'enquête communautaire sur les ressources agricoles à Montagne Lavoûte*. Port-au-Prince : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
- Mauss, M. (2002). *Sociologie et anthropologie*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Moniteur. (1872). *Inventaire des biens du domaine de l'État*. *Moniteur*, 18 (4 mai).
- Moniteur. (1888). *Inventaire des biens du domaine de l'État*. *Moniteur*, 24 (14 juin).
- Moniteur. (1912). *Inventaire des biens du domaine de l'État*. *Moniteur*, 11 (7 février).
- Moniteur. (1932). *Arrêté présidentiel de Sténio Vincent*. *Moniteur*, 24 (28 mars).
- Moniteur. (1936). *Arrêté présidentiel de Sténio Vincent*. *Moniteur*, 74 (31 août).
- Moral, Paul. (1961). *Le paysan haïtien*. Port-au-Prince : Éditions Fardin.
- Philippe, M. (2011). Urbanisation et pression foncière en Haïti : Conséquences sur les pratiques agricoles et l'élevage. *Revue de Géographie et d'Aménagement d'Haïti*, 10(3), 33–48.
- Price-Mars, Jean. (1938). *La République d'Haïti et la République Dominicaine : Discours de Saint-Marc, 25 février 1938*. Port-au-Prince : Imprimerie de l'État.
- République d'Haïti. (1987). *Constitution de 1987*. Port-au-Prince : Imprimerie de l'État.
- République d'Haïti. (1996). *Loi organique du 4 avril 1996 sur l'organisation de la collectivité territoriale de section communale*. *Le Moniteur*.
- Rouzier, Semexant. (1892). *Les sections rurales de la région de Léogâne*. *Monographie de l'agriculture haïtienne*. Port-au-Prince

- Sayad, A. (1999). *La double absence*. Paris : Éditions du Seuil.
- Soukar, Michel. (2013). *La mémoire aux abois*. Port-au-Prince : C3 Éditions.
- Soukar, Michel. (2015). *Haïti : Vingt ans d'histoire immédiate (1994-2014)*. Port-au-Prince : C3 Éditions.
- Supplice, Daniel. (2008). *Zafra : Sucre, sueur et sang* (Collection Veritas). Port-au-Prince : Imprimerie Henry Deschamps
- Trouillot, M.-R. (1990). *Haiti: State Against Nation. The Origins and Legacy of Duvalierism*. New York : Monthly Review Press.
- Vincent, M.-D. (2024). Contribution de la diaspora haïtienne au développement durable d'Haïti. *Revue Internationale du Combitisme*, <https://lescientifique.org/ricvolume1numero1>
- Weber, Max. (2001). *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (J.-P. Grossein, Trad.). Paris : Gallimard. (Ouvrage original publié en 1905)